

MÁSTER EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO: Integración de herramientas de simulación y automatización industrial en el control de un robot de seis grados de libertad: Matlab®/Simulink y CODESYS.

Alumno: Ing. Alejandro Ameijeira Dávila

Director: Dr. Félix García Padilla

Edición: 2024-25

ABSTRACT

This Master's thesis presents the development of a virtual educational environment that bridges academic simulation, industrial automation, and 3D modelling for the control of a six-degree-of-freedom (6 DOF) robot. The platform integrates tools widely adopted in both academia and industry: SolidWorks for geometric modelling, MATLAB®/Simulink for kinematic analysis and trajectory generation, and CODESYS for control implementation, all interconnected through the OPC UA communication standard. The proposed environment addresses the limited access that many students have to real industrial robots, offering a scalable and replicable solution for training without requiring physical hardware. Results demonstrate the feasibility of planning and executing trajectories consistently across academic and industrial domains, while also highlighting the need for experimental data to implement advanced strategies such as gain scheduling or real-time control. The main contribution of this work is a documented and versatile platform that facilitates the transition from theory to practice, providing value for universities, technical training centres, and self-learning initiatives.

Keywords:

Denavit-Hartenberg, robotic trajectory generation, robot control in CODESYS, OPC UA in robotics, educational robotics

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster presenta el desarrollo de un entorno educativo virtual que combina simulación académica, automatización industrial y modelado 3D para el control de un robot de seis grados de libertad (6 DOF). La propuesta integra herramientas ampliamente utilizadas en ambos ámbitos: SolidWorks para el modelado geométrico, MATLAB®/Simulink para el análisis cinemático y la generación de trayectorias, y CODESYS para la implementación del control, conectados mediante el estándar de comunicación OPC UA. El proyecto surge como respuesta a la limitada disponibilidad de robots industriales en entornos formativos, ofreciendo una plataforma escalable y replicable que permite validar el comportamiento del sistema sin necesidad de hardware físico. Los resultados muestran la viabilidad de planificar y ejecutar trayectorias de forma coherente entre los dominios académico e industrial, al tiempo que señalan la necesidad de contar con datos experimentales para técnicas avanzadas como el *gain scheduling*ⁱ o el control en tiempo real. La principal aportación de este trabajo es una plataforma documentada y versátil que facilita la transición entre teoría y práctica, constituyendo una herramienta útil para universidades, centros de formación técnica y programas de autoaprendizaje.

Palabras claves:

Denavit-Hartenberg, generación de trayectorias robóticas, control de robots en CODESYS, OPC UA en robótica, robótica educativa.

Contenido

1.	Introducción.....	11
2.	Objetivos	18
2.1.	Objetivos generales	18
2.2.	Objetivos específicos	18
3.	Hipótesis de partida	19
4.	Metodología	20
4.1.	Fases de investigación.....	21
4.1.1.	Fase 1: definición de requerimientos y alcance.	21
4.1.2.	Fase 2: modelado cinemático en MATLAB®/Simulink.....	21
4.1.3.	Fase 3: generación y simulación de trayectorias.	22
4.1.4.	Fase 4: Diseño de la interfaz de comunicación.....	22
4.1.5.	Fase 5: Validación del sistema con resultados y análisis.	22
4.1.6.	Fase 6: documentación, conclusiones y recomendaciones.....	22
5.	Marco teórico	23
5.1.	Antecedentes.	24
5.2.	Programación de controladores según la norma IEC 61131-3	28
5.2.1.	Importancia de la definición precisa de datos estructurados (STRUCT).....	29
5.2.2.	Buenas prácticas para el diseño y el intercambio de STRUCT según IEC 61131-3.....	31
5.3.	Comunicación industrial basada en OPC UA.....	33
5.3.1.	Introducción y contexto normativo.	33
5.3.2.	Consideraciones de seguridad funcional (SIL) y OPC UA Safety	35
5.3.3.	Escalabilidad e integración con Industria 4.0.....	36

5.3.4.	Interoperabilidad como eje central de OPC UA	38
5.3.5.	Madurez tecnológica y adopción global de OPC UA.	40
6.	Resultados y análisis	43
6.1.	Topología y análisis cinemático de manipuladores articulados.....	43
6.1.1.	Formulación de Denavit-Hartenberg	45
6.1.2.	Generación del <code>rigidBodyTree</code>	46
6.1.3.	Aplicación práctica del modelo en MATLAB®/Simulink/Simscape	46
6.1.4.	Proceso de integración del modelo CAD	46
6.1.5.	Cinemática directa.	50
6.1.6.	Cinemática inversa.	52
6.2.	Arquitectura del KRC y su influencia en la comunicación OPC UA.....	53
6.2.1.	Implicaciones para la integración de OPC UA	54
6.2.2.	Aplicación en el entorno educativo propuesto	55
6.3.	Comunicación estructurada con CODESYS mediante OPC UA desde MATLAB®/Simulink.	55
6.3.1.	Preparación de archivos y programas para llevar a cabo la conexión.	56
6.3.2.	UA EXPERT.....	58
6.4.	HMI CODESYS	58
6.5.	Visión integradora del sistema: sinóptico de lectura y escritura	59
6.6.	Evaluación de la latencia mediante <i>Resource Monitor</i> de Windows	60
7.	Conclusiones y recomendaciones.....	62
7.1.	Conclusiones	62
7.2.	Recomendaciones	63
7.3.	Migración hacia APIs modernas de comunicación OPC UA.....	63

7.3.1.	Necesidad de mecanismos criptográficos eficientes.....	64
7.3.2.	Restricciones de la arquitectura KUKA KRC y su impacto en control en tiempo real.....	65
7.3.3.	Limitaciones en la implementación de lazos con PID	66
7.3.4.	Disparidad de plataformas	67
8.	Referencias bibliográficas	68
9.	Anexos	72
9.1.	Anexo I.....	72
9.1.1.	Cronograma	72
9.2.	Programas.	72
9.3.	Incidencias técnicas durante la comunicación OPC UA - MATLAB®/Simulink	73
9.4.	Archivos necesarios para la realización del TFM.....	74
9.4.1.	Archivos de programa.....	75
9.5.	Anexo II.....	76
9.5.1.	Interpretación de una hoja de datos técnicos: caso del robot KUKA KR 6 R700 SIXX.....	76
9.5.2.	Catálogo de instrucciones.....	80
9.5.3.	Scripts.....	81
	Glosario.....	98

Índice de figuras

Figura 1. Histograma de tendencia de instalaciones de nuevos robots.....	11
Figura 2. Efecto estimado en el PIB de la inversión en habilidades y políticas activas de empleo.	12
Figura 3. Crecimiento anual en la proporción de trabajadores con habilidades verdes.	15
Figura 4. Arquitectura de integración entre MATLAB/Simulink y CODESYS mediante el protocolo OPC UA, utilizando el servidor de Unified Automation como intermediario de comunicación de datos	21
Figura 5. Modelo conceptual de metodología aplicada para la conexión entre entorno de automatización industrial (TIA Portal) y simulación robótica (RobotStudio)	23
Figura 6. Arquitectura de control virtual de un robot articulado mediante CODESYS y entorno de simulación 3D en Blender	24
Figura 7. Arquitectura de comunicación entre el modelo virtual (Digital Twin) y el sistema físico A/DRC asistido por el robot ABB IRB 120	25
Figura 8. Modelos STPN (Synchronized Timed Petri Net) del Digital Twin para las operaciones de ensamblaje y desensamblaje en la celda robótica A/DRC	26
Figura 9. Arquitectura de comunicación cliente-servidor para controladores programables según IEC 61131-5.....	30
Figura 10. Declaración correcta de una estructura RobotStatus como tipo de datos global en CODESYS.....	32
Figura 11. Definición en MATLAB®/Simulink de una estructura equivalente a RobotStatus de CODESYS.....	33
Figura 12. Arquitectura cliente-servidor OPC UA con integración de MATLAB®/Simulink y CODESYS	34
Figura 13. Arquitectura funcional de OPC UA Safety para comunicaciones industriales seguras.....	35
Figura 14. Arquitectura distribuida basada en OPC UA y MQTT para integración de estaciones modulares mediante hardware embebido.....	37
Figura 15. Flujo de bloques de función (FBs) en 4DIAC para adquirir y transmitir los parámetros del equipo apilador mediante MQTT	38

Figura 16. Integración vertical basada en OPC UA desde el nivel de planta hasta el nivel corporativo	39
Figura 17. Modelo de capas de OPC UA que describe su arquitectura modular para interoperabilidad segura	40
Figura 18. Análisis bibliométrico y tecnológico de OPC UA: evolución de publicaciones científicas y patentes, distribución por campos disciplinares y países líderes.....	41
Figura 19. Tecnologías de software y hardware más comunes en arquitecturas OPC UA compatibles con entornos educativos e industriales	42
Figura 20. Modelo cinemático del robot KUKA KR 6 R700 SIXX con ejes de articulación y sistemas de coordenadas asignados según la convención de Denavit-Hartenberg	44
Figura 21. Proceso de integración del modelo CAD a Simulink mediante Simscape Multibody.....	47
Figura 22. Cadena cinemática del robot en Simscape Multibody (6 DOF).	49
Figura 23. Árbol de cuerpos rígidos del robot Kuka KR6 R700.	49
Figura 24. Esquema de interconexión entre el modelo físico del robot y el análisis de transformación de coordenadas en Simulink	50
Figura 25. Diagrama de la cinemática inversa	52
Figura 26. Arquitectura interna del controlador KUKA (KRC) y su ciclo de comunicación	54
Figura 27. Instrucciones de configuración del Gateway según versión de CODESYS.....	57
Figura 28. Entorno de servidor UA EXPERT.	58
Figura 29. HMI de CODESYS	59
Figura 30. Sinóptico de lectura y escritura del sistema de comunicación MATLAB®/Simulink –UA EXPERT-CODESYS.....	60
Figura 31. Monitorización de la actividad de red y evaluación de la latencia mediante Resource Monitor de Windows.....	61
Figura 32. Esquema de control en lazo cerrado del robot de 6 GDL en Simulink.....	66
Figura 33. Planificación temporal del proyecto mediante diagrama de	

Gantt en Microsoft Project.....	72
Figura 34. Información del sistema.....	74
Figura 35. INTEL ® Processor Diagnostic Tool.....	74

Índice de tablas

Tabla 1. Correlación entre competencia digital auto informada y factores asociados.	16
Tabla 2. Lenguajes de programación.....	29
Tabla 3. Tabla de correspondencia de tipos de datos	31
Tabla 4. Clasificación de Niveles SIL según la Probabilidad de Fallo Peligroso y su Aplicación.....	36
Tabla 5. Los parámetros MDH para el robot KUKA KR 6 R700 sixx.....	45
Tabla 6. Parámetros de excitación sinusoidal aplicados a los ejes seleccionados del robot.....	51
Tabla 7. Parámetros esenciales a conocer de un robot.....	77
Tabla 8. Parámetros por eje.....	78

1. Introducción

En las últimas décadas, la robótica ha vivido una transformación sin parangón, evolucionando de una tecnología exclusiva de la manufactura de alta tecnología a una disciplina transversal con aplicaciones en sectores tan variados como la salud, la logística, la agricultura y la educación. Este cambio ha sido impulsado por avances vertiginosos en inteligencia artificial, sistemas de control y tecnologías de sensores, lo que ha hecho que la robótica sea más versátil, adaptable y accesible que nunca. Como consecuencia, los robots ya no se limitan a tareas industriales repetitivas; se han convertido en agentes clave de innovación, productividad y hasta de pedagogía.

El informe World Robotics 2023 de la Federación Internacional de Robótica (Robotics, s. f.), la cual señala que, en 2023 el número de robots industriales operativos en el mundo superó los 4.28 millones, tras diez años de crecimiento constante con un aumento anual promedio del 11%. Las nuevas instalaciones alcanzaron la cifra récord de más de 550,000 unidades en un solo año (**Figura 1**).

Figura 1. Histograma de tendencia de instalaciones de nuevos robots.

Nota. Adaptado de (Müller et al., s. f.)

Este crecimiento no solo refleja la madurez tecnológica del sector, sino también el papel estratégico que juega la automatización para enfrentar retos como la

escasez de mano de obra, el envejecimiento de la población y la creciente demanda de productividad y precisión en las cadenas de suministro globales.

Paralelamente, la robótica está cobrando un papel cada vez más importante en la educación y la formación. Instituciones educativas en Europa y más allá de sus fronteras, están integrando la robótica como un componente esencial de los currículos técnicos e ingenieriles, reconociendo su potencial para desarrollar competencias transversales en programación, pensamiento sistémico y resolución de problemas. El Informe de Inversión del Banco Europeo de Inversiones (Bank, 2025) destaca que la aceleración de la transformación digital exige una inversión urgente en sistemas educativos que preparen a los futuros trabajadores para prosperar en entornos altamente automatizados. La robótica, tanto como objetivo de aprendizaje como herramienta didáctica, está liderando esta transformación (**Figura 2**).

Figura 2. Efecto estimado en el PIB de la inversión en habilidades y políticas activas de empleo.

Nota: Adaptado de (Bank, 2025).

No obstante, aunque la inversión en tecnologías robóticas está en aumento, el acceso a plataformas industriales sigue siendo limitado en muchos contextos académicos y vocacionales. Esto genera una brecha creciente entre las habilidades que se espera que los estudiantes adquieran y los entornos en los que se forman. Para cerrar esta brecha, es crucial desarrollar plataformas de simulación realistas, escalables y con un enfoque pedagógico significativo, que repliquen condiciones industriales y sean accesibles para las instituciones educativas.

Europa se enfrenta actualmente a una situación paradójica: aunque la instalación

de robots industriales está en aumento, el continente sigue experimentando un declive en su base industrial. Según la IFR, en 2022, Europa representó el 15% de las instalaciones globales de robots industriales, con un total de 92,393 unidades, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Este auge se debe principalmente a sectores como la fabricación de automóviles, especialmente en países como Alemania y España. Sin embargo, este crecimiento en la automatización contrasta marcadamente con la tendencia más amplia de desindustrialización en el continente. Factores como los altos costos energéticos, marcos regulatorios estrictos y la competencia de regiones con políticas industriales más favorables han llevado a una disminución de las actividades manufactureras. Un ejemplo ilustrativo es el proyecto de inversión de €4 mil millones por parte de Ineos en Amberes, que enfrentó serios obstáculos regulatorios y estuvo al borde del colapso (Foy, 2024).

Esta dicotomía plantea un reto crucial para las instituciones educativas que buscan preparar a los estudiantes para el paisaje industrial moderno. Mientras las tecnologías de automatización avanzan rápidamente, los entornos físicos donde los estudiantes pueden adquirir experiencia práctica están desapareciendo. El BEI subraya la necesidad de inversiones estratégicas en educación y formación para cerrar esta brecha, abogando por el desarrollo de habilidades alineadas con las demandas cambiantes del mercado laboral.

Abordar este problema requiere enfoques innovadores en la educación que puedan simular escenarios industriales reales sin depender de entornos de manufactura tradicionales. Desarrollar plataformas de entrenamiento virtualizadas y accesibles que repliquen procesos industriales puede proporcionar a los estudiantes las habilidades y la experiencia necesarias, asegurando que estén bien preparados para enfrentar las demandas de un sector industrial en rápida evolución.

Ante la contradicción entre el auge de la automatización y la menguante exposición industrial dentro de las instituciones educativas, el desarrollo de entornos de formación realistas no solo se vuelve relevante, sino esencial. Las prácticas de laboratorio tradicionales a menudo no reflejan la complejidad y el dinamismo de los sistemas de automatización industrial, limitando a los estudiantes a ejercicios teóricos aislados o a configuraciones de hardware

simplificadas. Esta brecha dificulta la transferencia del conocimiento académico a contextos profesionales reales, especialmente en disciplinas como la robótica, donde la capacidad de integrar herramientas de software, modelos cinemáticos y estrategias de control es fundamental.

Este proyecto aborda esa brecha al proponer el desarrollo de un entorno virtual de simulación y control que conecta el mundo de la formación académica con la automatización industrial. La plataforma propuesta integra dos herramientas ampliamente reconocidas en sus respectivos ámbitos: MATLAB®/Simulink, un estándar en modelado y simulación académica; y CODESYS, un potente entorno de automatización de grado industrial. Su uso combinado permite el diseño de modelos cinemáticos, la planificación de trayectorias, los procesos de importación/exportación de datos y la ejecución virtual de movimientos robóticos, todo en un entorno escalable y accesible. Esta versatilidad no solo mejora la calidad de la instrucción, sino que también aumenta la participación de los estudiantes al exponerlos a flujos de trabajo de ingeniería reales.

Además, esta iniciativa se alinea con las prioridades educativas más amplias promovidas por instituciones como la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. El informe del BEI (Bank, 2025) identifica las habilidades digitales y verdes como dos de las prioridades más urgentes, subrayando la necesidad de una innovación académica que iguale el ritmo de la transformación tecnológica. En este contexto, el proyecto propuesto responde a la llamada de una “educación inclusiva y adaptativa” que integre tecnologías digitales para fomentar la empleabilidad y el aprendizaje permanente (**Figura 3**).

Figura 3. Crecimiento anual en la proporción de trabajadores con habilidades verdes.

Nota. Adaptado de (Bank, 2025).

El auge de la robótica en la industria y en la sociedad ha impulsado también un creciente interés académico por su integración en los currículos educativos en todos los niveles. Diversos estudios respaldan su incorporación como herramienta transversal, más allá de su tradicional vinculación con la formación técnica o vocacional.

En coherencia con esta necesidad formativa, el estudio (Rojas et al., 2024) ofrece evidencia empírica sobre los factores que influyen en la autopercepción de competencia digital en estudiantes universitarios. Los resultados, presentados en la **Tabla 1**, revelan que el conocimiento sobre tecnologías digitales presenta una correlación positiva moderada con la competencia digital autorreportado ($r = 0.453$), mientras que otros factores como el uso de TICⁱⁱ en investigación ($r = 0.258$) y la seguridad digital ($r = 0.231$) muestran relaciones más débiles pero significativas. Notablemente, la importancia atribuida a los recursos digitales no guarda una correlación sustancial con la competencia digital ($r = 0.116$), lo que sugiere que valorar las TIC no implica necesariamente saber utilizarlas de manera competente. Estos hallazgos refuerzan la idea de

que el conocimiento técnico es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo efectivo de habilidades digitales. Así, se evidencia la urgencia de implementar enfoques educativos prácticos y contextualizados, como los entornos virtuales de simulación propuestos en este trabajo, que trasciendan la formación declarativa y promuevan la aplicación activa de competencias digitales en escenarios simulados realistas.

Tabla 1. Correlación entre competencia digital auto informada y factores asociados.

Variable Independiente	Coefficiente de correlación
Conocimiento	0,453
Uso en la investigación	0,258
Seguridad digital	0,231
Importancia atribuida a los recursos	0,116

Nota. Adaptado de (Rojas et al., 2024).

En un plano más cognitivo y pedagógico, el estudio de Ackermann et al. (2025) evidencia el impacto del comportamiento de enseñanza adaptativa de un robot social sobre el aprendizaje cognitivo, emocional y autorregulado. Aunque los resultados no evidenciaron efectos directos sobre el rendimiento académico ni sobre el aprendizaje cognitivo, sí se observó que la guía adaptativa personalizada promovió significativamente comportamientos de autorreflexión y evaluación en los estudiantes, componentes clave del aprendizaje autorregulado. Además, el análisis post hocⁱⁱⁱ reveló que esta retroalimentación personalizada puede tener efectos indirectos positivos sobre el rendimiento, al fomentar una mayor conciencia del progreso y la necesidad de ajuste de estrategias. Estos hallazgos resaltan el potencial de los robots sociales no solo como transmisores de contenido técnico, sino como herramientas pedagógicas capaces de estimular la metacognición y la regulación del propio aprendizaje, contribuyendo así a un entorno educativo más personalizado y efectivo (Ackermann et al., 2025).

En este marco, el presente trabajo propone el desarrollo de un entorno educativo basado en simulación y control industrial como medio para abordar dicha brecha formativa desde un enfoque técnico, replicable y orientado a la práctica real.

Este Trabajo de Fin de Máster se estructura en siete fases sucesivas que responden a un enfoque metodológico sistemático y trazable. El proyecto comienza con la definición de objetivos funcionales y didácticos, continúa con el

modelado cinemático del robot en MATLAB®/Simulink y la simulación de trayectorias, y avanza hacia el diseño de la interfaz de comunicación entre plataformas y la implementación del controlador en CODESYS. Cada etapa emplea herramientas específicas y genera entregables concretos, lo que permite documentar rigurosamente el desarrollo. El proceso culmina con la validación del sistema según criterios de precisión, robustez y coherencia entre entornos, y finaliza con la elaboración de la documentación, conclusiones y propuestas de mejora. Todo ello se lleva a cabo conforme al cronograma académico oficial, garantizando una planificación alineada con los objetivos del Máster.

2. Objetivos

Aquí se formulan los propósitos que persigue el desarrollo de la investigación. Se presenta el objetivo general y los objetivos específicos.

2.1. Objetivos generales

Desarrollar un entorno educativo virtual que integre la herramienta académica (MATLAB®/Simulink) e industrial (CODESYS) para el modelado, simulación, control y validación de un robot manipulador de seis grados de libertad, con el fin de facilitar el aprendizaje práctico de robótica sin necesidad de equipamiento físico.

2.2. Objetivos específicos

- Revisar el estado del arte de los modelos educacionales existentes en el área de la robótica.
- Modelar la cinemática directa e inversa del robot 6 DOF utilizando parámetros de Denavit-Hartenberg en MATLAB®/Simulink.
- Diseñar y simular trayectorias articulares en el entorno académico, evaluando su viabilidad y continuidad en espacio articular.
- Diseño de la arquitectura de conexión, documentación de la comunicación para la integración Matlab®/Simulink – UA EXPERT – CODESYS.
- Analizar y validar cuantitativamente el comportamiento del sistema.
- Documentar el proceso completo y proponer el entorno como herramienta educativa replicable para la enseñanza de la robótica industrial.

3. Hipótesis de partida

La presente investigación parte de la hipótesis de que es posible desarrollar un entorno educativo virtual, accesible y replicable, que integre de manera efectiva herramientas académicas e industriales como MATLAB®/Simulink y CODESYS, para el modelado, simulación y control de un robot manipulador de seis grados de libertad.

Se prevé que esta integración permita planificar trayectorias articulares precisas en el entorno académico y ejecutarlas en una plataforma industrial simulada, manteniendo la estabilidad, la continuidad del movimiento y la fidelidad respecto al modelo cinemático original. Asimismo, se anticipa que la transferencia de datos entre ambas plataformas, a través de estructuras de datos y mediante protocolos estándar como OPC UA, resultará suficientemente robusta como para evitar pérdidas de integridad en la información, garantizando así la coherencia en la ejecución de trayectorias.

Del mismo modo, se espera que la comparación entre los resultados obtenidos en MATLAB®/Simulink y los registrados en CODESYS evidencie una correspondencia cuantitativa aceptable, dentro de márgenes de error tolerables para fines formativos. Por tanto, se estima que el entorno propuesto contribuirá significativamente a cerrar la brecha entre la teoría académica y la práctica industrial, ofreciendo una herramienta útil para la enseñanza de la robótica en contextos universitarios, de formación profesional o autoaprendizaje.

4. Metodología

El presente trabajo de final de máster se enmarca en una investigación cuantitativa y descriptiva, ya que se centra en el análisis numérico y en la documentación técnica del comportamiento de un sistema robótico simulado. Se pretende desarrollar y validar un entorno educativo de simulación y control que permita experimentar con un robot de seis grados de libertad, utilizando herramientas ampliamente reconocidas en el ámbito académico e industrial, como MATLAB®/Simulink y CODESYS.

La metodología adoptada sigue un enfoque sistemático, que se inicia con la definición de objetivos funcionales y culmina con la validación del sistema bajo criterios de precisión, estabilidad y correspondencia entre entornos. Las distintas fases del proyecto se desarrollan de forma secuencial pero iterativa, permitiendo realizar ajustes parciales en función de los resultados intermedios. Durante todo el proceso se generan datos cuantitativos, lo que permite documentar con rigor tanto la ejecución técnica como el flujo de información entre herramientas.

La **Figura 4** presenta la arquitectura de comunicación empleada para establecer la conexión entre el entorno de simulación (MATLAB®/Simulink) y el entorno de control industrial (CODESYS), a través del estándar de comunicación industrial OPC UA. La transferencia de datos se lleva a cabo mediante un servidor intermedio proporcionado por *Unified Automation*®, que garantiza la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas. El entorno CODESYS, por su parte, permite la visualización del sistema mediante herramientas nativas.

Figura 4. Arquitectura de integración entre MATLAB/Simulink y CODESYS mediante el protocolo OPC UA, utilizando el servidor de Unified Automation como intermediario de comunicación de datos

Nota. Elaboración propia.

4.1. Fases de investigación.

Las fases metodológicas desarrolladas en este trabajo están orientadas a replicar un flujo de trabajo, desde el modelado cinemático hasta la validación del comportamiento robótico en un entorno de simulación industrial. Cada fase contempla objetivos específicos, herramientas asociadas y entregables concretos, garantizando una trazabilidad clara del proceso de desarrollo. A continuación, se enumeran:

4.1.1. Fase 1: definición de requerimientos y alcance.

Delimitación de objetivos funcionales y didácticos, elección de herramientas (MATLAB®/Simulink, Simulink, CODESYS, SOLIDWORKS, UA EXPERT) y especificación del sistema robótico a modelar.

4.1.2. Fase 2: modelado cinemático en MATLAB®/Simulink.

Implementación de la cinemática directa e inversa del robot utilizando parámetros Denavit-Hartenberg y visualización de su comportamiento mediante Simscape.

4.1.3. Fase 3: generación y simulación de trayectorias.

Diseño de trayectorias articulares, validación en simulación, y preparación de datos de salida para exportación.

4.1.4. Fase 4: Diseño de la interfaz de comunicación.

Definición del formato de intercambio entre Matlab®/Simulink y CODESYS mediante protocolo OPC UA (CSV o protocolo OPC UA), estructuración de datos en STRUCT y configuración del servidor OPC.

4.1.5. Fase 5: Validación del sistema con resultados y análisis.

Comparación entre los datos simulados y los datos ejecutados, análisis de *jitter*^{iv}, robustez y precisión.

4.1.6. Fase 6: documentación, conclusiones y recomendaciones.

Redacción del informe final, análisis de resultados y propuesta de mejoras o futuras líneas de desarrollo.

5. Marco teórico

En los últimos años, mediante la simulación virtual de procesos industriales que permita verificar, validar y optimizar el comportamiento de sistemas automatizados antes de su implementación física, concepto conocido como *Virtual Commissioning (VC)*^v, se ha consolidado como una estrategia clave para superar las limitaciones que impone el acceso restringido a entornos físicos de automatización. Esta tendencia no solo ha optimizado los procesos de diseño, prueba y validación en contextos industriales, sino que también ha permitido alcanzar nuevas cotas en el ámbito formativo, facilitando la simulación avanzada de sistemas robóticos sin necesidad de *hardware* real ni riesgos operacionales.

El estudio de (Andrei et al., 2025) destaca la aplicabilidad del VC en escenarios industriales complejos, proponiendo una arquitectura que integra herramientas como ABB RobotStudio, ROS2, Siemens TIA Portal y protocolos de comunicación estandarizados como OPC UA para superar los desafíos de interoperabilidad entre plataformas de simulación y sistemas de control lógico programable (PLC^{vi}), **Figura 5**. Si bien su enfoque se dirige principalmente a entornos industriales reales, sus conclusiones subrayan la importancia de disponer de plataformas virtuales accesibles y flexibles, tanto para la industria como para la formación técnica, especialmente en contextos donde la compatibilidad entre herramientas heterogéneas es crítica.

Figura 5. Modelo conceptual de metodología aplicada para la conexión entre entorno de automatización industrial (TIA Portal) y simulación robótica (RobotStudio)

Nota. Disponible en (Andrei et al., 2025).

Este enfoque es compartido por investigaciones recientes en el ámbito académico. En (Arenas-Rosales et al., 2023) se presenta el desarrollo de un robot virtual tipo UR5 como herramienta educativa para la enseñanza en línea de cinemática inversa y control independiente de articulaciones. El sistema integra un modelo 3D desarrollado en el simulador de código abierto Blender y un controlador externo programado en CODESYS, sin embargo, conectados mediante el protocolo industrial Modbus TCP/IP. Según los autores, esta plataforma permite generar y probar algoritmos de control con visualización 3D. Como ilustra la **Figura 6.**, configuraciones como la propuesta por Arenas-Rosales et al. (2023), que emplea protocolos de comunicación industrial para sincronizar entornos de simulación 3D con controladores reales. Además, validan el potencial pedagógico de este tipo de entornos virtuales para el aprendizaje activo y contextualizado.

Figura 6. Arquitectura de control virtual de un robot articulado mediante CODESYS y entorno de simulación 3D en Blender

Nota. Disponible en (Arenas-Rosales et al., 2023).

5.1. Antecedentes.

En los últimos años, el auge de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente la automatización industrial, particularmente en lo que respecta a los sistemas robóticos flexibles. Uno de los avances más representativos en este campo es la convergencia entre la simulación virtual avanzada y el control físico en tiempo real mediante arquitecturas de *Digital Twin* (DT), estrategias de *Hardware-in-the-Loop* (HIL) y control desde la nube en entornos alineados con los principios de la Industria 4.0 y 5.0.

Una contribución destacada en este ámbito es la propuesta de (Ionescu et al., 2025), donde se desarrolla una celda robótica de ensamblaje y desensamblaje (A/DRC) basada en un robot industrial de seis grados de libertad (ABB IRB 120) controlado por un PLC Siemens S7-1200. El sistema integra un gemelo digital tridimensional implementado en Siemens *NX Mechatronics Concept Designer* (NX MCD), con un modelo cinemático inverso embebido directamente en el PLC, además de interfaces de comunicación mediante *OPC-UA* y *PROFINET* hacia plataformas SCADA, HMI^{vii} y la nube *MongoDB* para adquisición y análisis de datos en tiempo real.

Figura 7. Arquitectura de comunicación entre el modelo virtual (Digital Twin) y el sistema físico A/DRC asistido por el robot ABB IRB 120

Nota. Disponible en (Ionescu et al., 2025).

En la **Figura 7** se presenta la arquitectura completa del sistema descrito por (Ionescu et al., 2025), donde se visualiza claramente la separación entre las capas virtual y física, así como los canales de comunicación habilitados por OPC-UA. Esta integración permite validar y supervisar procesos industriales desde

entornos simulados antes de la implementación física, minimizando errores y reduciendo los costes de puesta en marcha.

El enfoque del estudio es integral y multidisciplinario: desde la modelación cinemática directa e inversa utilizando parámetros de Denavit-Hartenberg, hasta la planificación de tareas de ensamblaje y desensamblaje usando redes temporizadas de Petri sincronizadas (STPN), **Figura 8**. La validación se realiza tanto en el plano virtual como físico, contrastando el comportamiento del gemelo digital con las mediciones reales en el sistema robótico. Se consigue así una emulación precisa y robusta del proceso industrial real, permitiendo la detección temprana de errores, pruebas de mantenimiento predictivo y planificación remota de tareas desde plataformas Cloud.

Figura 8. Modelos STPN (Synchronized Timed Petri Net) del Digital Twin para las operaciones de ensamblaje y desensamblaje en la celda robótica A/DRC

Nota. Adaptado de (Ionescu et al., 2025). Descripción: A la izquierda, se representa la secuencia de lugares, transiciones y señales asociadas al proceso de desensamblaje (WP1/WP2); a la derecha, la planificación y supervisión de tareas durante el ensamblaje flexible del producto mediante el robot ABB IRM 120. Los modelos permiten validar el comportamiento secuencial del sistema y su sincronización con señales externas a través del PLC y SCADA.

Entre las principales tecnologías empleadas destacan:

- **Modelado 3D y simulación** mediante Siemens NX MCD;
- **Control de trayectorias** basado en interpolación polinomial cúbica;
- **Cálculo cinemático inverso** en PLC mediante un enfoque analítico geométrico cerrado;
- **Adquisición de datos IoT** usando Jetson Nano, Node-RED y MongoDB;
- **Monitoreo remoto y SCADA** con simulación histórica y ejecución de movimientos desde la nube.

No obstante, el estudio también expone algunas limitaciones técnicas importantes que justifican la necesidad de nuevas investigaciones como la presente:

- La solución analítica para la cinemática inversa está limitada a configuraciones robóticas simples, no siendo escalable a manipuladores más complejos o redundantes.
- La fidelidad del modelo digital no incluye la dinámica completa del sistema (masas, fricción, elasticidades), centrándose únicamente en la cinemática, lo cual puede limitar la precisión en simulaciones con contacto o control de fuerzas.
- La sincronización en tiempo real entre el PLC físico y el modelo virtual depende fuertemente de la conectividad, y no se aborda en profundidad la tolerancia a fallos de red o la ciberseguridad en entornos industriales reales.
- El enfoque se implementa en un entorno académico de laboratorio, y aunque se plantea como escalable, aún se requiere validación y adaptación para entornos industriales con múltiples robots o líneas de producción complejas.

Estos aspectos abren la puerta a nuevas líneas de trabajo centradas en:

- El estudio de control robusto en tiempo real;
- La incorporación de dinámicas no lineales en la simulación;
- La implementación de algoritmos adaptativos o de aprendizaje automático para mejorar la respuesta del sistema a perturbaciones o cambios de

entorno;

- El uso de tecnologías más accesibles como CODESYS para su implementación en entornos educativos o industriales con menor presupuesto, como se propone en el presente Trabajo Fin de Máster.

5.2. Programación de controladores según la norma IEC 61131-3

La norma IEC 61131-3 constituye el estándar internacional más relevante para la programación de PLCs y sistemas de automatización industrial. Esta norma define no solo los lenguajes de programación permitidos, sino también una estructura modular y estandarizada que favorece la interoperabilidad, la reutilización de código y la mantenibilidad del software industrial.

En su tercera edición (IEC 61131-3:2013), se reconocen cinco lenguajes de programación principales expuesto en la **Tabla 2**:

Tabla 2. Lenguajes de programación

<u>Lenguaje</u>	<u>Tipo de Lenguaje</u>	<u>Facilidad de Aprendizaje</u>	<u>Adecuado Para</u>	<u>Uso Actual en Industria</u>	<u>Ejemplos de Aplicación</u>
LD (Ladder Diagram)	Gráfico	Alta (similar a diagramas eléctricos)	Automatización industrial simple, lógica de relés	Muy extendido	Control de motores, interbloqueos, sistemas de arranque/parada
FBD (Function Block Diagram)	Gráfico	Media (dependiendo del bloque)	Sistemas de control continuos/modulares	Muy común	Regulación de temperatura, control de nivel sistemas HVAC, lógica combinacional
ST (Structured Text)	Textual	Baja (similar a lenguajes de alto nivel)	Algoritmos complejos, operaciones matemáticas	En aumento (debido a la IA)	Cálculos de velocidad, interpolaciones
IL (Instruction List)	Textual (Obsoleto)	Baja (similar a ensamblador)	No recomendado (lenguaje discontinuado)	En desuso	Ejemplos históricos en autómatas antiguos
SFC (Sequential Function Chart)	Gráfico	Media (visual pero con lógica compleja)	Procesos secuenciales y paso a paso	Común en control de procesos	Arranque secuencial de una planta

Nota. Elaboración propia.

Para permitir el intercambio fiable de un STRUCT entre MATLAB®, UA Expert (cliente OPC UA) y CODESYS (actuando como servidor o cliente OPC UA), es esencial cumplir con los principios establecidos en la norma IEC 61131-3:2013. Esto implica comprender cómo se declaran, organizan y transmiten los tipos STRUCT a través de OPC UA.

5.2.1. Importancia de la definición precisa de datos estructurados (STRUCT).

Los tipos de datos estructurados (STRUCT) permiten agrupar múltiples variables heterogéneas (por ejemplo, enteros, booleanos, números reales) bajo un único identificador. En entornos industriales, esta capacidad resulta esencial

para representar entidades físicas o lógicas complejas como sensores, actuadores o bloques funcionales completos. La norma IEC 61131-3 permite la declaración explícita de estas estructuras en lenguajes como Structured. Lenguajes de programación. Text (ST), favoreciendo así la claridad del código, el modularidad y, sobre todo, la interoperabilidad entre sistemas.

La transmisión de datos tipo STRUCT mediante OPC UA exige que cada uno de los elementos del STRUCT esté claramente definido, tipado y ordenado, ya que el estándar de comunicación OPC UA espera una representación fiel y consistente del esquema de datos tanto en el lado servidor como cliente. La **Figura 9** contextualiza el modelo de servicios de comunicación cliente-servidor descrito en la norma IEC 61131-5:2001, donde múltiples nodos (supervisión, control y sistemas externos) intercambian datos estructurados mediante una red de comunicación común.

Figura 9. Arquitectura de comunicación cliente-servidor para controladores programables según IEC 61131-5

Nota. Disponible en EN61131-5:2001.

Cualquier discrepancia en la definición puede provocar errores de interpretación o incluso fallos en la comunicación.

5.2.2. Buenas prácticas para el diseño y el intercambio de STRUCT según IEC 61131-3.

Según la cláusula 6.4.4 de la norma EN 61131-3:2013, un STRUCT debe definirse especificando cada campo con su tipo de dato correspondiente, sin ambigüedades. Se propone la siguiente tabla de equivalencias:

Tabla 3. Tabla de correspondencia de tipos de datos

Tipo IEC 61131-3	CODESYS	OPC UA	MATLAB	COMENTARIOS
BOOL	BOOL	Boolean	Logical	1 bit Verdadero/Falso
BYTE	BYTE	Byte	UInt8	8 bits sin signo
WORD	WORD	UInt16	UInt16	16 bits sin signo
INT	INT	Int16	Int16	16 bits con signo
DINT	DINT	Int 32	Int 32	32 bits con signo
REAL	REAL	Float	Single	32 bits punto flotante IEEE-754
LREAL	LREAL	Double	Double	64 bits punto flotante IEEE-754
STRING (80)	STRING (80)	String	String	Evitar problemas de longitud/codificación en OPC UA y Matlab
TIME	TIME	Duration	Duration	Puede requerir conversión explícita o <i>parsing</i> ^{viii} en Matlab
STRUCT	STRUCT...END_STRUCT	ExtensionObject	Struct	Tipo complejo: requiere definición consistente y mapeo explícito

Nota. Elaboración propia.

La **Tabla 3** sirve como herramienta para tener una visualización clara de los tipos de datos que se deben intercambiar. Sin embargo, para poder concretar con mayor claridad como se aplica la misma, se muestra un STRUCT (**Figura 10**) que agrupa variables relevantes del estado del robot, como posición, orientación, estado del actuador y señal de emergencia, facilitando su transmisión.

Figura 10. Declaración correcta de una estructura *RobotStatus* como tipo de datos global en CODESYS

Nota. Elaboración propia.

La estructura se define como un tipo reutilizable a través del objeto STRUCT dentro del árbol de proyecto de CODESYS. Esta práctica es esencial para facilitar la interoperabilidad con sistemas externos vía OPC UA.

Para garantizar la correcta interpretación y manipulación de la información en otras plataformas, es fundamental replicar fielmente la estructura definida en CODESYS en el entorno de destino. En la **Figura 11** se presenta la representación equivalente del tipo *RobotStatus* en MATLAB®/Simulink, respetando tanto el nombre de los campos como sus tipos y dimensiones. Esta coherencia estructural resulta clave para mantener la integridad semántica de los datos y minimizar posibles errores durante el intercambio entre entornos heterogéneos.

Figura 11. Definición en MATLAB®/Simulink de una estructura equivalente a RobotStatus de CODESYS

```

G:\my Drive\FIM MASTER ROBOTICA ALEJANDRO\MATLAB\ROBOTSTATUS.m
1  % Estructura equivalente al RobotStatus de CODESYS
2  RobotStatus.JointAngles = zeros(1,6, 'double'); % LREAL → double
3  RobotStatus.EndEffectorPos = zeros(1,3, 'double'); % LREAL → double
4  RobotStatus.EndEffectorOri = zeros(1,3, 'double'); % LREAL → double
5  RobotStatus.GripperClosed = false; % BOOL → logical
6  RobotStatus.EmergencyStop = false; % BOOL → logical
7  RobotStatus.RobotEnabled = false; % BOOL → logical
8  RobotStatus.CurrentTaskID = int16(0); % INT → int16
9  |
  
```

Workspace			
Name	Value	Size	Class
RobotStatus	1×1 struct	1×1	struct

Nota. Elaboración propia.

5.3. Comunicación industrial basada en OPC UA.

5.3.1. Introducción y contexto normativo.

La arquitectura unificada OPC UA (IEC 62541) se ha consolidado como el estándar predominante para lograr interoperabilidad, seguridad y extensibilidad en sistemas industriales. En el contexto de este proyecto, OPC UA permite establecer una comunicación estructurada y escalable entre los entornos de simulación y control.

Tal como se introdujo en el apartado Importancia de la definición precisa de datos estructurados (STRUCT). “Estructuras STRUCT en CODESYS”, OPC UA ofrece una forma nativa de mapear esas estructuras a nodos del modelo de información, permitiendo la exportación y visualización externa de datos.

Figura 12. Arquitectura cliente-servidor OPC UA con integración de MATLAB®/Simulink y CODESYS

Nota. Elaboración propia.

La **Figura 12** muestra una adaptación de la arquitectura del proyecto basa en la norma IEC 61131-5, en el cual se interconectan múltiples sistemas a través de una red Ethernet (también compatible con TSN o Wi-Fi). El diseño sigue el patrón clásico cliente-servidor, con posibilidad de transmisión bidireccional de estructuras de datos (Flujo STRUCT).

En la parte superior se ubica el controlador supervisor (como un SCADA, HMI o entorno MATLAB®/Simulink), que actúa como cliente OPC UA y puede conectarse a distintos nodos de la red para tareas de supervisión, depuración o visualización.

La red OPC UA conecta a:

- Otros sistemas cliente (como un MES o una RTU), identificados como C 2.
- Un PLC programado en CODESYS, funcionando como cliente OPC UA (C 3), que puede intercambiar datos con maquinaria asociada.

- Otro PLC CODESYS, en modo servidor OPC UA (S 1), que expone datos hacia los clientes de la red y también controla maquinaria o procesos industriales.

Cada dispositivo cliente o servidor puede enviar o recibir estructuras de datos definidas (como STRUCT), lo cual permite una integración semántica estandarizada entre sistemas heterogéneos.

MATLAB®/Simulink puede actuar únicamente como cliente OPC UA, lo que es coherente con su función de visualización, análisis y simulación.

La norma UNE-EN IEC 62541-15:2025 regula específicamente el uso de OPC UA en contextos de seguridad funcional hasta SIL4, estableciendo conceptos como *SafetyProvider*, *MonitoringNumber*, y *CRC* (**Figura 13**).

Figura 13. Arquitectura funcional de OPC UA Safety para comunicaciones industriales seguras

Nota. Disponible en UNE-EN IEC 62541-15:2025.

5.3.2. Consideraciones de seguridad funcional (SIL) y OPC UA Safety

El concepto de SIL (Safety Integrity Level) proviene de la norma IEC 61508, la cual establece los requisitos para garantizar la seguridad funcional en

sistemas eléctricos, electrónicos y programables que desempeñan funciones de seguridad (SRECS, Safety-Related Electrical Control Systems). El nivel SIL cuantifica la probabilidad de fallo peligroso en un sistema, y se clasifica en una escala de SIL 1 (menor integridad) a SIL 4 (mayor integridad).

Tabla 4. Clasificación de Niveles SIL según la Probabilidad de Fallo Peligroso y su Aplicación

Típica

NIVEL SIL	Probabilidad por fallo peligroso por hora (PGH)	Dominio típico de aplicación
SIL 1	$\geq 10^{-6}$ a $<10^{-6}$	Control no crítico
SIL 2	$\geq 10^{-7}$ a $<10^{-6}$	Automatización media
SIL 3	$\geq 10^{-8}$ a $<10^{-7}$	Industria química, petróleo y gas.
SIL 4	$\geq 10^{-9}$ a $<10^{-8}$	Transporte ferroviario. Aeroespacial.

Nota. Elaboración propia.

5.3.3. Escalabilidad e integración con Industria 4.0.

OPC UA admite tanto comunicación tipo Cliente/Servidor como Publicador/Suscriptor (PubSub). Esta flexibilidad le permite escalar con facilidad en entornos industriales modernos, donde la interoperabilidad y el monitoreo en tiempo real son esenciales. Además, su compatibilidad con protocolos ligeros como MQTT refuerza su papel como habilitador clave de soluciones basadas en IoT, tal como se evidencia en el estudio de (Caiza et al., 2020), donde se presenta una arquitectura distribuida que emplea OPC UA y MQTT para conectar estaciones modulares mediante hardware embebido de bajo costo.

El sistema descrito por Caiza et al. (2020) en la **Figura 14**, utiliza tarjetas como la Raspberry Pi 3 y BeagleBone Black, operando con sistemas abiertos (Linux Debian) y ejecutando el entorno de control 4DIAC-FORTE. Esta elección permite reducir significativamente los costes del sistema sin sacrificar la flexibilidad ni la escalabilidad. La arquitectura propuesta emplea una estructura jerárquica basada en ISA-95 y modelado con bloques de función (FBs) definidos por IEC-61499, lo que facilita la integración en entornos industriales ya existentes.

Figura 14. Arquitectura distribuida basada en OPC UA y MQTT para integración de estaciones modulares mediante hardware embebido.

Nota. Disponible en (Caiza et al., 2020).

El sistema de comunicación propuesto se divide en dos capas funcionales:

1. **Adquisición de datos** con MQTT desde los pines GPIO de las tarjetas embebidas.
2. **Monitoreo estructurado** a través de un servidor OPC UA y una interfaz gráfica implementada en Node-RED.

Este enfoque permite a las organizaciones escalar sus sistemas de monitoreo de forma modular, incorporando nuevas estaciones o sensores sin alterar la arquitectura principal. Además, el sistema es accesible remotamente desde navegadores conectados a la red, lo que permite la supervisión de equipos y activos físicos en tiempo real, aumentando así la precisión en la toma de decisiones.

La aplicación de integración para la obtención de los parámetros del apilador se muestra en la **Figura 15**. En esta representación se observa cómo se adquiere el estado del equipo a través del pin GPIO2 de una tarjeta Raspberry Pi 3, la cual está conectada a la red industrial mediante una interfaz inalámbrica (WiFi).

Sobre esta tarjeta se ejecuta el entorno *4DIAC-FORTE*, que permite desplegar aplicaciones IEC-61499 compuestas por bloques de función (FBs). En el diagrama, se aprecia una red de FBs donde el módulo *EQUIPMENT_MODEL* encapsula los atributos jerárquicos del modelo ISA-95 (Enterprise, Site, Area, WorkCenter, WorkUnit, Equipment) y los convierte a tipo *string*. Estos valores

son posteriormente publicados mediante bloques *PUBLISH* que funcionan como clientes MQTT, configurados para enviar los datos a tópicos específicos gestionados por un *broker* MQTT en la red.

Esta configuración permite transmitir información estructurada y contextualizada del equipo en tiempo real, de forma eficiente y ligera, facilitando así su integración en sistemas superiores de monitoreo o gestión industrial.

Figura 15. Flujo de bloques de función (FBs) en 4DIAC para adquirir y transmitir los parámetros del equipo apilador mediante MQTT

Nota. Disponible en (Caiza et al., 2020).

5.3.4. Interoperabilidad como eje central de OPC UA

Tras analizar diferentes usos y aplicaciones de OPC UA en la industria, se puede concluir que su verdadera fortaleza reside en su capacidad de interoperabilidad. Esta característica lo convierte en un estándar ideal para entornos industriales heterogéneos, donde conviven equipos, sistemas y redes de distintos fabricantes y plataformas tecnológicas. Por lo tanto, desarrollar una herramienta educativa que emplee OPC UA resulta una opción acertada, ya que si bien en el artículo de (Burke, 2018), se presentaba como una novedad prometedora en proceso de adopción, hoy en día es una realidad consolidada en múltiples sectores industriales, incluyendo automatización, energía, robótica y fabricación avanzada.

Desde su concepción, OPC UA fue diseñado con el objetivo de permitir la

convergencia entre los mundos OT (Operational Technology) e IT (Information Technology), proporcionando un marco común que garantiza tanto la **seguridad** como la **portabilidad semántica y sintáctica** de los datos intercambiados.

La arquitectura orientada a servicios (SOA) de OPC UA permite definir modelos de información complejos que encapsulan significado, estructura y contexto, y que pueden ser interpretados de forma genérica por aplicaciones cliente. Esto habilita la integración vertical de datos desde el **nivel de planta** hasta el **nivel empresarial**, facilitando una comunicación fluida entre sensores, controladores, sistemas MES^{ix}, ERP e incluso servicios en la nube.

La **Figura 16** ilustra este enfoque de integración vertical, donde diferentes servidores y clientes OPC UA se despliegan a lo largo de las redes de planta, operación y empresa. Esta arquitectura permite el flujo bidireccional de datos, desde el *hardware* embebido (por ejemplo, con sistemas Linux, VxWorks, QNX) hasta plataformas corporativas ejecutadas sobre Unix o Linux.

Figura 16. Integración vertical basada en OPC UA desde el nivel de planta hasta el nivel corporativo

Nota. Disponible en (Burke, 2018).

Adicionalmente, la modularidad de OPC UA se expresa en su **modelo de referencia por capas**, tal y como muestra la **Figura 17**, donde se observa la separación entre los modelos de información (como DI, DA, HA), los servicios (lectura, suscripciones, llamadas de método) y los protocolos subyacentes (como TCP, MQTT, AMQP, *WebSockets*). Esta estructura escalable y extensible permite a la *OPC Foundation* colaborar con más de 40 organizaciones

sectoriales que han desarrollado especificaciones *companion* específicas, incluyendo sectores como robótica, herramientas de máquina, energía, automatización de edificios y farmacéutica.

Figura 17. Modelo de capas de OPC UA que describe su arquitectura modular para interoperabilidad segura

Nota. Disponible en (Burke, 2018).

En resumen, la interoperabilidad que ofrece OPC UA no solo se limita a la conectividad técnica, sino que abarca también la **comprensión semántica de los datos** a través de modelos compartidos. Este enfoque lo posiciona como un pilar esencial para la transformación digital en la Industria 4.0, facilitando la integración ágil y segura de dispositivos, aplicaciones y servicios a lo largo de toda la cadena de valor.

5.3.5. Madurez tecnológica y adopción global de OPC UA.

Desde su definición como estándar abierto por la OPC Foundation, la arquitectura OPC UA no solo ha ganado tracción técnica por sus capacidades de interoperabilidad, seguridad y escalabilidad, sino que ha evidenciado una clara consolidación en los ecosistemas industriales y académicos a escala global.

Esta madurez queda reflejada en el aumento sostenido de publicaciones científicas y registros de patentes vinculadas al uso de OPC UA en contextos de automatización, simulación distribuida y sistemas ciberfísicos. Como se observa en la **Figura 18**, a partir del año 2005 se produce un crecimiento acelerado en el número de artículos indexados y solicitudes de patentes, alcanzando un pico en torno a 2015. Este incremento no solo indica el interés teórico, sino también el avance hacia aplicaciones prácticas en sectores industriales reales.

Figura 18. Análisis bibliométrico y tecnológico de OPC UA: evolución de publicaciones científicas y patentes, distribución por campos disciplinares y países líderes

Nota. Adaptado de (González et al., 2019).

Además, la distribución por disciplinas revela que más del 60 % de las publicaciones se concentran en los campos de ingeniería y ciencias de la computación, reforzando el carácter técnico de la tecnología OPC UA. Por otra parte, en cuanto a distribución geográfica, países como China, Alemania y Estados Unidos lideran tanto la investigación como la innovación protegida, lo que evidencia una adopción amplia en diferentes marcos industriales.

Estos datos refuerzan la conclusión de que OPC UA, se ha transformado en una tecnología consolidada, presente en estándares normativos, proyectos de automatización avanzada, y plataformas de formación técnica en todo el mundo.

Esta madurez no solo se manifiesta en la evolución bibliométrica, sino también en la diversidad de herramientas y plataformas que adoptan OPC UA como estándar de comunicación. La **Figura 19** muestra una visión general del software y hardware empleado en los trabajos revisados, destacando el papel protagonista de herramientas como MATLAB®/Simulink, LabVIEW, WinCC y Python en la capa cliente; soluciones como NI OPC, Matrikon, Schneider y

Kepware como servidores; y una clara predominancia de los PLCs como destino final de la conectividad industrial.

Figura 19. Tecnologías de software y hardware más comunes en arquitecturas OPC UA compatibles con entornos educativos e industriales

Nota. Adaptado de (González et al., 2019).

Esta evidencia empírica valida el enfoque adoptado en este trabajo, donde la interoperabilidad entre plataformas de simulación académica y entornos de control industrial se apoya sobre tecnologías ampliamente consolidadas en el ámbito técnico y científico.

6. Resultados y análisis

En consonancia con todos los proyectos y artículos científicos presentados anteriormente, el presente proyecto adopta una filosofía de diseño inspirada en estos principios, pero adaptada al contexto académico. A través de la integración de herramientas como MATLAB®/Simulink y CODESYS, se busca emular condiciones industriales dentro de un entorno de simulación, aplicando de forma simplificada los fundamentos del VC. Esto no solo facilita la adquisición de competencias técnicas en robótica y automatización, sino que también promueve una transición efectiva entre el conocimiento teórico y la práctica profesional.

6.1. Topología y análisis cinemático de manipuladores articulados

El análisis cinemático de manipuladores robóticos permite comprender y modelar el movimiento de un sistema articular en función de sus coordenadas articulares, **sin considerar fuerzas o masas**. Este proceso es esencial para una comprensión precisa de la posición y orientación del efector final (de ahora en adelante TCP^x) en el espacio cartesiano.

La cinemática de un robot se divide comúnmente en dos bloques fundamentales: la cinemática directa y la cinemática inversa. La primera se encarga de determinar la posición y orientación del TCP a partir de los valores articulares conocidos. En cambio, la cinemática inversa busca resolver el problema opuesto: calcular los valores articulares necesarios para que el robot alcance una posición y orientación deseadas en el espacio de trabajo.

A nivel conceptual, la diferencia principal entre ambos enfoques radica en la dirección del análisis dentro de la cadena cinemática. En la cinemática directa, el cálculo progresa desde la base del robot hacia el efector final, acumulando las transformaciones correspondientes a cada articulación. Por el contrario, en la cinemática inversa, se parte de la posición objetivo del efector final, y se resuelve de forma recursiva hacia la base, aplicando métodos analíticos o numéricos según la complejidad del sistema.

Ambos métodos son complementarios y esenciales en la planificación y control

de movimientos robóticos, ya que permiten tanto simular trayectorias como ejecutar movimientos precisos en entornos reales o virtuales.

Para ejemplificar este análisis, se ha elegido el robot industrial KUKA KR 6 R700 sixx, ampliamente documentado (Bitao et al., 2018). Se proporciona la hoja de datos técnicos (9.1.1 Interpretación de una hoja de datos técnicos: caso del robot KUKA KR 6 R700 SIXX).

Figura 20. Modelo cinemático del robot KUKA KR 6 R700 SIXX con ejes de articulación y sistemas de coordenadas asignados según la convención de Denavit-Hartenberg

Nota. Disponible en (Bitao et al., 2018).

Este manipulador se compone de una base y seis eslabones articulados (hombro, brazo superior, codo, antebrazo, muñeca y brida), lo que le permite controlar las coordenadas articulares, a partir de las cuales se puede calcular la posición y orientación del efector final.

6.1.1. Formulación de Denavit-Hartenberg

La notación Denavit-Hartenberg modificada (MDH) es una variante ampliamente utilizada del método clásico propuesto por Denavit y Hartenberg (1955). Mientras que la formulación original asigna el sistema de coordenadas de cada eslabón en función del eje anterior, la versión modificada sitúa el sistema de referencia sobre el eje actual, lo que simplifica la implementación en muchos entornos computacionales modernos como MATLAB®/Simulink. En nuestro caso, se ha optado por utilizar exclusivamente la notación modificada MDH, descartando el uso de la notación original de Denavit-Hartenberg. Esta convención define cuatro parámetros para cada par de eslabones consecutivos: el desplazamiento a lo largo del eje z (d_j), la rotación alrededor de z (θ_j), la longitud del eslabón (r_j) y el ángulo de torsión entre ejes (α_j).

Los parámetros MDH para el robot KUKA KR 6 R700 sixx, extraídos de Yao et al. (2018), se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 5. Los parámetros MDH para el robot KUKA KR 6 R700 sixx.

Junta j	α_j	d_j	θ_j	r_j
1	0	0	q_1	0
2	$\pi/2$	L_3	$\pi/2 + q_2$	0
3	0	L_1	q_3	0
4	$\pi/2$	L_2	q_4	L_4
5	$-\pi/2$	0	q_5	0
6	$\pi/2$	0	q_6	0
TCP	0	0	0	L_5

Nota. Adaptado de (Bitao et al., 2018).

Esta parametrización constituye la base para la formulación de las matrices homogéneas que permiten realizar el análisis cinemático directo del manipulador, y será implementada paso a paso en el apartado siguiente utilizando herramientas como MATLAB®/Simulink/Simscape.

6.1.2. Generación del `rigidBodyTree`

El **SCRIPT 1** adjunto construye automáticamente el modelo cinemático del robot en MATLAB®/Simulink creando un objeto `rigidBodyTree`. Este objeto es el formato nativo de *Robotics System Toolbox* para describir manipuladores en cadena abierta y es el requisito para calcular cinemática directa, planificar trayectorias y simular movimientos en MATLAB®/Simulink.

6.1.3. Aplicación práctica del modelo en MATLAB®/Simulink/Simscape

La aplicación práctica del modelo del robot KUKA KR 6 R700 sixx se ha llevado a cabo integrando un entorno de simulación físico utilizando Simscape Multibody de MATLAB®/Simulink. Esta integración permite validar trayectorias, realizar pruebas de control y estudiar el comportamiento cinemático y dinámico del robot de forma virtual.

6.1.4. Proceso de integración del modelo CAD

Para obtener un entorno de simulación funcional a partir del modelo CAD, se ha seguido el siguiente flujo de trabajo, representado en la **Figura 21**.

Figura 21. Proceso de integración del modelo CAD a Simulink mediante Simscape Multibody.

Nota. Elaboración propia.

Para poder exportar modelos CAD hacia *Simscape Multibody*, es necesario instalar el complemento ***Simscape Multibody Link*** en MATLAB®/Simulink y

habilitarlo en la aplicación CAD correspondiente, en este caso Solidworks2021. El procedimiento seguido en este trabajo se detalla a continuación:

1. **Descarga de archivos:**

Se accedió a la página oficial de *MathWorks* para descargar el archivo comprimido *smlink-r2024b-win64.zip* correspondiente a la versión de MATLAB®/Simulink utilizada (R2024b).

2. **Ejecución de MATLAB®/Simulink como administrador:**

Con el fin de registrar adecuadamente las librerías y funciones necesarias, MATLAB se ejecutó con privilegios de administrador.

3. **Instalación del complemento:**

Se utilizó la función *installaddn* en la ventana de comandos de MATLAB, indicando la ruta del archivo descargado. Esta acción descomprime el paquete, añade las carpetas correspondientes al *path* de MATLAB y completa la instalación.

4. **Registro de MATLAB®/Simulink como servidor de automatización:**

Para permitir la comunicación con la aplicación CAD, MATLAB debe registrarse como *Automation Server*. Esto se realizó mediante el comando *regmatlabserver*.

5. **Habilitación del plugin en la aplicación CAD:**

Una vez completada la instalación en MATLAB, el plugin se activó dentro de **SolidWorks** a través del menú Complementos (*Add-ins*).

El código ejecutado en la sesión de MATLAB, empleado en este TFM, se documenta como **SCRIPT 2**.

Tras haber realizado los pasos anteriores obtendremos como resultado el archivo .XML adjunto en el **SCRIPT 3**.

En el **Anexo I**, se incorporan archivos de programa y configuración.

Figura 22. Cadena cinemática del robot en Simscape Multibody (6 DOF).

Nota. Elaboración propia.

En la **Figura 22** se muestra el modelo obtenido tras la importación del robot en Simscape Multibody a partir de su geometría 3D. El procedimiento de conversión genera automáticamente una estructura jerárquica de sólidos rígidos (bloques Rigid Transform y Rigid Body) unidos mediante articulaciones.

Figura 23. Árbol de cuerpos rígidos del robot Kuka KR6 R700.

Nota. Elaboración propia.

En este caso, el robot queda representado como una cadena cinemática abierta compuesta por seis pares cinemáticos de tipo revoluta, que corresponden a los seis grados de libertad del manipulador.

- El modelo se organiza siguiendo la topología real del robot.
- El bloque World define el marco de referencia global.
- Un primer bloque de Transform conecta el sistema de referencia mundial con la base del robot.
- A partir de ahí, se suceden de manera alterna los bloques Rigid Body (que representan los eslabones: base, columna, brazos y muñeca) y los bloques Revolute Joint (que definen los ejes de giro).
- El último eslabón corresponde a la brida de la muñeca (flange), punto

donde se puede acoplar una herramienta o efector final.

Este esquema no solo reproduce fielmente la estructura mecánica del robot, sino que además permite integrar el modelo con Simulink para realizar simulaciones, control de trayectorias y validación de algoritmos en un entorno académico e industrial.

6.1.5. Cinemática directa.

La cinemática directa consiste en determinar la posición y orientación del efector final a partir de los valores articulares del robot (ángulos de las seis articulaciones en este caso). Para ello, se emplean las matrices de transformación homogénea asociadas a cada articulación según los parámetros Denavit–Hartenberg modificados (mDH). El producto secuencial de estas matrices permite obtener la transformación global entre la base y la herramienta del robot:

Figura 24. Esquema de interconexión entre el modelo físico del robot y el análisis de transformación de coordenadas en Simulink

Nota. Elaboración propia.

En el modelo mostrado, cada articulación recibe una señal θ_i generada mediante

bloques Sine Wave. Dichas señales se introducen en el modelo físico del robot, que construye la cadena cinemática a través de las seis revolutas. Posteriormente, el bloque *Coordinate Transformation Conversion* convierte la matriz homogénea TTT en las coordenadas cartesianas (x,y,z) (x,y,z) (x,y,z) y en la orientación (ϕ,θ,ψ) (ϕ,θ,ψ) (ϕ,θ,ψ) del efector final. Para lograr una implementación lo más realista posible de los ángulos del robot, se emplearon bloques generadores de señal sinusoidal. La excitación de cada articulación se definió siguiendo los rangos establecidos en la **Tabla 6** que se presenta a continuación, garantizando así que las trayectorias simuladas respeten las limitaciones cinemáticas propias del manipulador.

Tabla 6. Parámetros de excitación sinusoidal aplicados a los ejes seleccionados del robot

Eje	Amplitud A	Bias B	Frecuencia ω (rad/s)	Phase ϕ (rad)	Velocidad con carga nominal
Theta (A1)	2.96706	0.00000	0.25	0.00000	$360^\circ/s \approx 6.28 \text{ rad/s}$
Theta (A2)	2.05076	-1.26536	0.22	0.5236	$300^\circ/s \approx 5.24 \text{ rad/s}$
Theta (A3)	2.4.855	0.31416	0.24	1.0472	$360^\circ/s \approx 6.28 \text{ rad/s}$
Theta (A4)	3.22886	0.00000	0.35	0.00000	$381^\circ/s \approx 6.65 \text{ rad/s}$
Theta(A5)	2.09440	0.00000	0.40	0.7854	$388^\circ/s \approx 6.77 \text{ rad/s}$
Theta (A6)	6.10865	0.00000	0.25	1.5708	$615^\circ/s \approx 10.73 \text{ rad/s}$

Nota. Elaboración propia.

Este enfoque permite visualizar la evolución del robot en el espacio cartesiano a partir de excitaciones periódicas en cada articulación, verificando de forma experimental el funcionamiento del modelo de cinemática directa dentro del entorno de Simulink.

6.1.6. Cinemática inversa.

El diagrama mostrado representa la implementación de un esquema de cinemática inversa para un robot manipulador en el entorno de Simulink. El objetivo principal es calcular las configuraciones articulares q que permiten al efector final alcanzar una trayectoria definida en el espacio cartesiano.

Figura 25. Diagrama de la cinemática inversa

Nota. Elaboración propia.

1. Generación de la trayectoria

- Se definen tres señales de entrada correspondientes a las coordenadas del efector final.
- Estas señales describen la trayectoria deseada en el espacio cartesiano y se combinan en un único vector de posición.

2. Construcción de la matriz de transformación

- El bloque *TrVec to TForm* convierte el vector de traslación en una **matriz de transformación homogénea** $T \in SE(3)T$.
- En este caso, únicamente se define la traslación, mientras que la orientación del efector final se mantiene fija (controlada mediante los pesos).

3. Bloque de cinemática inversa

- El bloque denominado *robot* implementa un solver de **cinemática inversa** basado en la función *inverseKinematics* de **MATLAB®/Simulink**.

- **Entradas principales:**
 - **Pose:** la matriz de transformación objetivo TTT.
 - **Weights:** vector que pondera la importancia relativa entre posición y orientación. En este caso, $[0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1]$ indica que solo se consideran los ejes de traslación, despreciando las restricciones de orientación.
 - **Initial Guess:** configuración articular inicial que sirve como punto de partida para el algoritmo iterativo. Se alimenta a partir de la configuración previa (bloque de retardo $z^{-1}z^{-1}z^{-1}$), lo que asegura continuidad en la trayectoria y evita saltos bruscos en las soluciones.
- **Salidas principales:**
 - **Config.:** el vector articular $q=[q_1,q_2,\dots,q_n]$ $q = [q_1, q_2, \dots, q_n]$ que satisface la cinemática inversa.
 - **Info:** información adicional sobre la convergencia y la calidad de la solución obtenida.

4. Retroalimentación del estimador

El bloque de retardo unitario (z^{-1}) permite almacenar la solución articular previa y usarla como *initial guess* en el siguiente paso de tiempo. Esto mejora la estabilidad y reduce el riesgo de converger a soluciones no deseadas del espacio de trabajo.

6.2. Arquitectura del KRC y su influencia en la comunicación OPC UA

Para comprender las posibilidades y limitaciones de la integración entre MATLAB®/Simulink o CODESYS y un robot industrial KUKA mediante OPC UA, es imprescindible analizar la arquitectura interna del KUKA Robot Controller (KRC), como se muestra en la **Figura 26**.

Figura 26. Arquitectura interna del controlador KUKA (KRC) y su ciclo de comunicación

Nota. Disponible en (Bitao et al., 2018).

La arquitectura del KRC se encuentra dividida en dos dominios principales:

- **Dominio Windows:** Aloja el entorno HMI (Human-Machine Interface), responsable de la interacción con el usuario. A través de la capa intermedia denominada **Cross**, se establece una comunicación indirecta con el núcleo de control.
- **Dominio VxWorks (RTOS):** Sistema operativo en tiempo real que ejecuta las tareas críticas del robot, como la interpretación del código KRL (KUKA Robot Language) y la actualización de las **variables del sistema**, tales como posiciones cartesianas, estados de ejes y estados internos del sistema.

Esta arquitectura se basa en un ciclo de actualización interno de 12 ms, lo cual garantiza un comportamiento determinista del robot, pero introduce ciertas limitaciones cuando se desea acceder a datos desde sistemas externos.

6.2.1. Implicaciones para la integración de OPC UA

Desde el punto de vista de una arquitectura basada en OPC UA, esta separación impone varias condiciones importantes:

- **Acceso indirecto a datos críticos:** El servidor OPC UA (como KUKA.OPC o KUKA.OPC UA Server) se ejecuta en el lado Windows y solo puede acceder a un subconjunto de las variables del sistema que estén explícitamente expuestas a través de la capa Cross. Por tanto, para interactuar con datos relevantes como POS_ACT (posición actual del TCP) o AXIS_ACT (valores actuales de los ejes), es necesario un mapeo previo en el servidor.

- **Limitaciones de tiempo real:** Debido a la latencia inherente en el ciclo de actualización de 12 ms y al aislamiento entre Windows y VxWorks, no es viable realizar control en lazo cerrado en tiempo real mediante OPC UA. En cambio, este tipo de conexión es adecuado para tareas de supervisión, loggingxi, o actualización de consignas a baja frecuencia.
- **Robustez frente a fallos:** La separación entre entornos asegura que errores o interrupciones en la capa Windows (por ejemplo, durante una sesión OPC UA) no afecten al control tiempo real del robot, lo cual es una ventaja crítica en entornos industriales.

6.2.2. Aplicación en el entorno educativo propuesto

En el marco de este TFM, la arquitectura del KRC se aprovecha para establecer una **comunicación maestro-esclavo supervisada** entre el entorno educativo (MATLAB®/Simulink o CODESYS) y el robot:

- El **entorno maestro** puede leer estados del robot (posición del TCP, estados de sensores virtuales, etc.) y enviar comandos de alto nivel mediante OPC UA.
- La **lógica de control fino**, en cambio, se mantiene aislada dentro del dominio VxWorks y se programa directamente en KRL o se ejecuta en el propio sistema del robot.
- Esta separación permite a los estudiantes interactuar con un sistema industrial real de forma segura y estructurada, sin comprometer el comportamiento del sistema.

6.3. Comunicación estructurada con CODESYS mediante OPC UA desde MATLAB®/Simulink.

En el contexto de este proyecto, se ha desarrollado un componente central de integración entre el entorno de simulación académica (MATLAB®/Simulink) y el entorno de control industrial (CODESYS) mediante el protocolo de comunicaciones estandarizado OPC UA (Open Platform Communications -

Unified Architecture). Esta integración se realiza a través del SCRIPT 1, una función en MATLAB®/Simulink denominada Read_OPC_Struct_Func.

6.3.1. Preparación de archivos y programas para llevar a cabo la conexión.

Para permitir que un OPC UA Client acceda a variables de CODESYS, es necesario habilitar y configurar el OPC UA Server del runtime. Esta configuración se realiza en el fichero CODESYSControl.cfg ubicado en el directorio de instalación de CODESYS, dentro de \\GatewayPLC (la ruta exacta puede variar según versión y sistema).

1. Habilitar el servidor OPC UA en el runtime.

- Editamos CODESYSControl.cfg (con privilegios de administrador) y activamos el servidor:
 - ServerEnabled=1
 - Definimos el endpoint, p. ej. EndpointUrl=opc.tcp://0.0.0.0:4840 (o con IP/hostname).
 - Configuramos la identidad de la aplicación (ApplicationUri, ApplicationName) y los namespaces.
 - Ajustamos seguridad: para pruebas se puede permitir anónimo (AllowAnonymous=1), mientras que en producción se recomienda usuarios/certificados y AllowAnonymous=0.
 - Publicamos símbolos (PublishSymbols=1) para que el cliente vea las variables expuestas.

Figura 27. Instrucciones de configuración del Gateway según versión de CODESYS.

OPC UA Server Configuration Settings

To allow an OPC UA Client to access CODESYS variables, you need to configure the OPC UA Server. This is done in the configuration file `CODESYSControl1.cfg`, which is stored in the installation directory of CODESYS in the `\GatewayPLC` directory.

Sample configuration

```
[OpcOPCUAServer]
NetworkAdapter="eth0"
```

Key	Default Value	Runtime System (and higher)	Description
<code>MaxNodesPerRead</code>	100	V3.5 SP 17	Defines the number of nodes which are accepted by the corresponding OPC UA service. The
<code>MaxNodesPerHistoryReadData</code>	100	V3.5 SP 17	operationLimits of the OPC UA address
<code>MaxNodesPerHistoryReadEvents</code>	100	V3.5 SP 17	operationLimits of the OPC UA address
<code>MaxNodesPerWrite</code>	100	V3.5 SP 17	operationLimits of the OPC UA address
<code>MaxNodesPerHistoryUpdateData</code>	100	V3.5 SP 17	operationLimits of the OPC UA address

Nota. Disponible en (CODESYS Group, s. f.).

2. Exponer variables mediante *Symbol Configuration*

En el proyecto de CODESYS, marcamos las GVLs/POUs/variables que queremos publicar en *Symbol Configuration* y descargamos el proyecto al runtime.

3. Certificados y control de acceso

- Si `SecurityEnabled=1`, ubicamos certificados (servidor/cliente) en la ruta configurada y nos aseguramos de confiar en los certificados correctos.
- Verificamos el firewall/puerto 4840 y reiniciamos el runtime/gateway tras los cambios.

4. Comprobación desde el cliente

Probamos la conexión desde nuestro cliente OPC UA. Si no aparecen símbolos, revisamos: *Symbol Configuration*, *namespaces* activos, y el trust de certificados.

Se proporcionan archivos de configuración empleados: **Archivos de configuración. 1** y **Archivos de configuración. 2**.

6.3.2. UA EXPERT

1. Obtener la dirección IP local

- Ejecutar el comando ipconfig en la terminal de Windows.
- Identificar la dirección IPv4 (en el ejemplo: 10.0.0.200).

2. Abrir el cliente OPC UA

- En el programa de cliente OPC UA, seleccionar Add Server.

3. Configurar un nuevo servidor

- En la ventana Add Server, elegir Custom Discovery.
- Introducir manualmente la URL con el formato:
 - opc.tcp://<IPv4>:4840

4. Ajustar parámetros de conexión

- Seleccionar autenticación como *Anonymous*.
- Guardar la configuración y confirmar con OK.

Se proporciona archivo del proyecto **Archivos de programa. 1**.

Figura 28. Entorno de servidor UA EXPERT.

Nota. Elaboración propia.

Durante el establecimiento de la comunicación con Matlab® se registraron problemas **9.3.Incidencias técnicas durante la comunicación OPC UA -**

6.4. HMI CODESYS

La interfaz hombre-máquina (HMI) desarrollada en este proyecto permite al usuario interactuar de manera sencilla e intuitiva con el robot de seis grados de libertad. En ella se distinguen claramente las áreas de entrada, destinadas a la introducción de coordenadas cartesianas (X, Y, Z), y las de salida, donde se muestran los ángulos articulares obtenidos a partir de la resolución de la cinemática inversa. Asimismo, se incorpora una representación gráfica del robot con sus cotas y rangos de trabajo, lo que facilita la comprensión de los límites operativos del manipulador. El diseño responde a criterios de claridad, consistencia y orientación al usuario, en línea con los principios establecidos en la norma ISO 9241-110:2020 sobre ergonomía de la interacción persona-sistema, garantizando así que la interfaz cumpla funciones tanto educativas como prácticas dentro del entorno de simulación propuesto.

Figura 29. HMI de CODESYS

Nota. Elaboración propia.

6.5. Visión integradora del sistema: sinóptico de lectura y escritura

El sinóptico desarrollado constituye la representación gráfica final del sistema de comunicación y control implementado. En él se integran de manera clara los flujos de datos de lectura y escritura entre MATLAB®/Simulink, el entorno industrial CODESYS y el robot virtual modelado. Esta herramienta cumple un doble propósito: por un lado, proporciona una visión global y simplificada de la arquitectura de comunicación mediante OPC UA, mostrando

de forma intuitiva las variables transmitidas y su dirección; por otro, sirve como material educativo que facilita la comprensión del estudiante sobre el intercambio de información en un entorno híbrido académico–industrial.

Figura 30. Sinóptico de lectura y escritura del sistema de comunicación MATLAB®/Simulink – UA EXPERT-CODESYS

Nota. Elaboración propia. (Clickar imagen para su correcta visualización.)

Su inclusión como apartado final permite cerrar el trabajo con una visión integradora, evidenciando cómo los distintos módulos diseñados se relacionan entre sí para formar un ecosistema coherente y funcional. El sinóptico no solo resume el flujo de operaciones principales, sino que también refuerza el carácter replicable y didáctico del proyecto.

6.6. Evaluación de la latencia mediante *Resource Monitor de Windows*

Para complementar el análisis de la comunicación entre MATLAB®/Simulink, CODESYS y el servidor OPC UA, se realizó una monitorización en tiempo real de la actividad de red mediante la herramienta Resource Monitor incluida en Windows. Esta utilidad permitió identificar los procesos implicados en la comunicación (CODESYSControlService.exe,

GatewayService.exe, uaxpert.exe y MATLAB.exe), así como verificar los puertos de escucha y las conexiones TCP establecidas durante la simulación.

Figura 31. Monitorización de la actividad de red y evaluación de la latencia mediante Resource Monitor de Windows

Nota. Elaboración propia.

Tal y como se observa en la **Figura 31**, las conexiones se establecieron mayoritariamente a través de la interfaz *IPv4 loopback*, lo que garantiza una comunicación interna de baja latencia dentro del mismo equipo. El análisis de los parámetros de transmisión reveló que el porcentaje de pérdida de paquetes fue nulo (0%), y que la latencia registrada se mantuvo en 0 ms para todas las conexiones. Estos resultados confirman que, bajo las condiciones de prueba, la comunicación entre MATLAB®/Simulink y CODESYS a través de OPC UA no introduce retardos significativos, y que la sincronización de datos en tiempo real es viable en un entorno virtualizado.

En consecuencia, se puede concluir que la latencia de la comunicación no constituye un factor limitante en este proyecto, quedando asegurada la robustez en la transmisión de datos entre la plataforma de simulación académica y el entorno de automatización industrial.

7. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Conclusiones

El desarrollo de este Trabajo Fin de Máster ha permitido demostrar la viabilidad de integrar herramientas académicas (MATLAB®/Simulink) e industriales (CODESYS) en un mismo entorno educativo para el modelado, simulación y control de un robot manipulador de seis grados de libertad. La propuesta responde a la necesidad de reducir la brecha existente entre los contenidos teóricos impartidos en entornos universitarios y la experiencia práctica en plataformas industriales, tradicionalmente limitadas por la falta de acceso a equipamiento físico.

En primer lugar, la implementación de la cinemática directa e inversa mediante la formulación de Denavit-Hartenberg modificada y su validación en Simscape Multibody ha permitido disponer de un modelo preciso y visualmente representativo del robot KUKA KR 6 R700 SIXX. Este modelo constituye la base para la generación de trayectorias cartesianas y articulares, facilitando la comprensión de los principios fundamentales de la robótica manipuladora.

En segundo lugar, la integración con CODESYS a través del estándar de comunicación OPC UA ha confirmado la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas, aspecto clave en entornos industriales contemporáneos y alineado con los principios de la Industria 4.0. El desarrollo de la función `Read OPC Struct Func` en MATLAB®/Simulink ha hecho posible la transferencia estructurada de datos en formato STRUCT, garantizando la coherencia semántica de la información intercambiada y sentando las bases para el desarrollo de aplicaciones más avanzadas.

Los resultados obtenidos en las pruebas de latencia y sincronización han evidenciado que, en un entorno virtualizado, la comunicación entre MATLAB®/Simulink y CODESYS no introduce retardos significativos, lo que asegura la viabilidad de la transmisión en tiempo real de consignas y estados para fines educativos. No obstante, también se ha constatado la existencia de limitaciones inherentes al uso de arquitecturas externas al lazo de control en tiempo real, como en el caso del KUKA KRC, donde fenómenos como el *jitter* condicionan la posibilidad de implementar control activo de trayectorias.

En conjunto, la principal aportación de este trabajo consiste en la construcción de una plataforma documentada, replicable y escalable que facilita la transición entre teoría y práctica, proporcionando un recurso de valor tanto para universidades como para centros de formación técnica y programas de autoaprendizaje. Además de su utilidad pedagógica, la propuesta se alinea con tendencias actuales en la automatización y la digitalización industrial, como el virtual commissioning y la interoperabilidad mediante estándares abiertos.

Por último, este trabajo abre la puerta a futuras investigaciones orientadas a la incorporación de técnicas avanzadas de control (como gain scheduling o feed-forward), a la validación experimental con robots reales y a la integración de mecanismos criptográficos que refuercen la seguridad en entornos IoT y educativos.

7.2. Recomendaciones

En este epígrafe se presentan las principales limitaciones del trabajo y las posibles mejoras que podrían ser retomadas por estudiantes de la Universidad Internacional de Valencia en investigaciones futuras.

7.3. Migración hacia APIs modernas de comunicación OPC UA

Actualmente, la función de comunicación `Read OPC Struct Func` se basa en la interfaz tradicional de MATLAB®/Simulink para OPC UA, utilizando las funciones de alto nivel proporcionadas por el objeto `opcua` y sus métodos asociados (`connect`, `readValue`, `writeValue`, `opcuanode`, etc.).

Si bien esta aproximación es funcional y ampliamente soportada en versiones actuales de MATLAB®/Simulink, se debe tener en cuenta que estas APIs podrían ser reemplazadas o marcadas como obsoletas en futuras versiones del software.

En versiones recientes, MathWorks ha introducido nuevas clases como `opcuaClient`, `opcuaNode` y `write`, que forman parte de una API más moderna y orientada a objetos para la comunicación industrial. Estas nuevas clases proporcionan una sintaxis más clara, soporte mejorado para conexiones seguras y cifrado, y mayor compatibilidad con servidores OPC UA conformes a versiones avanzadas del estándar.

En este sentido, se recomienda que futuros desarrollos del proyecto consideren:

- a) Evaluar la migración del código desde la API opcua hacia la nueva interfaz basada en opcuaClient.
- b) Comparar el rendimiento y la estabilidad entre ambas implementaciones, especialmente en condiciones industriales reales (latencia, carga, reconexión).
- c) Garantizar la portabilidad del código asegurando la compatibilidad con futuras versiones de MATLAB®/Simulink y del OPC Toolbox.
- d) Documentar de forma clara las dependencias del sistema respecto a versiones concretas de MATLAB®/Simulink y del toolbox.

La aplicación de estas mejoras permitiría mantener la vigencia tecnológica del sistema a medio y largo plazo, facilitando además la adopción de buenas prácticas de desarrollo en el contexto de la automatización industrial basada en estándares abiertos.

7.3.1. Necesidad de mecanismos criptográficos eficientes.

En el contexto de las arquitecturas IoT, la incorporación de mecanismos de seguridad basados en criptografía resulta imprescindible, no solo para garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos, sino también para preservar la disponibilidad y fiabilidad de los servicios. Sin embargo, la aplicación de algoritmos de encriptación convencionales suele incrementar la latencia y el consumo energético, lo que limita su adopción en dispositivos con recursos restringidos. Diversos trabajos han evidenciado que este problema puede mitigarse mediante el uso de procesos de encriptación adaptados a entornos de baja capacidad computacional (Lazzaro & Buccafurri, 2024).

Por ejemplo, la integración de árboles de Merkle con tecnologías de blockchain e IPFS permite verificar la integridad de los mensajes en MQTT con un impacto mínimo en el rendimiento, siempre que la frecuencia de las comprobaciones se ajuste adecuadamente.

De manera complementaria, propuestas como BMDD (Nguyen et al., 2022) plantean el uso de algoritmos de curvas elípticas y mecanismos de identidad descentralizada (DID), que reducen significativamente los costes

computacionales y facilitan una autenticación distribuida sin comprometer la latencia. En consecuencia, se hace necesario el desarrollo de procesos de encriptación ligeros y escalables que permitan reducir la latencia de la conexión, manteniendo simultáneamente los niveles de seguridad exigidos por las aplicaciones críticas en entornos industriales y educativos.

7.3.2. Restricciones de la arquitectura KUKA KRC y su impacto en control en tiempo real.

Durante la integración de MATLAB®/Simulink y CODESYS con el robot KUKA en entorno simulado, se detectó un comportamiento no determinista en la comunicación remota, conocido como *jitter*. Este fenómeno corresponde a la variación en el tiempo de llegada de los datos respecto al intervalo teórico de muestreo (por ejemplo, lecturas previstas cada 12 ms que presentan desfases variables).

El controlador KUKA (KRC) ejecuta su ciclo interno bajo el sistema operativo en tiempo real VxWorks, garantizando actualizaciones deterministas cada 12 ms. Sin embargo, las plataformas externas como MATLAB®/Simulink y CODESYS acceden al sistema a través del protocolo OPC UA, el cual se ejecuta en el entorno Windows, fuera del dominio de tiempo real.

Como consecuencia, ni MATLAB®/Simulink ni CODESYS pueden compensar el *jitter* ni sincronizarse de forma precisa con el ciclo de control del robot. La propia arquitectura del KRC, basada en la separación entre Windows y VxWorks, impide implementar control en lazo cerrado en tiempo real mediante protocolos externos. El servidor OPC UA accede a las variables internas únicamente a través de la capa Cross, con una latencia mínima condicionada por el ciclo de 12 ms.

En conclusión, esta limitación convierte la solución en adecuada para tareas de supervisión o control de baja frecuencia, pero no para control activo de trayectorias ni sincronización estricta en tiempo real. Esto se debe a que el servidor OPC UA opera desde el entorno Windows y accede indirectamente a las variables del sistema a través de la capa Cross, con una latencia mínima condicionada por el ciclo de actualización interno de 12 ms. En consecuencia,

esta solución resulta adecuada para tareas de supervisión o control a baja frecuencia, pero no para control activo de trayectoria o sincronización estricta en tiempo real.

7.3.3. Limitaciones en la implementación de lazos con PID

En el transcurso del proyecto se inició la exploración de técnicas de control avanzadas, concretamente el lazos con PID, cuyo objetivo es ajustar los parámetros del controlador en función de distintas condiciones de operación para mejorar la respuesta dinámica del sistema.

Figura 32. Esquema de control en lazo cerrado del robot de 6 GDL en Simulink.

Nota. Elaboración propia.

Sin embargo, la correcta implementación de esta técnica requiere datos experimentales del robot industrial real, como parámetros de inercia, fricción y curvas de respuesta bajo diferentes configuraciones de carga. Al trabajar únicamente en un entorno de simulación académica (MATLAB®/Simulink y CODESYS), no se disponía de esta información, lo que limitó el alcance del desarrollo a un planteamiento inicial de carácter teórico.

Para futuras investigaciones o desarrollos derivados de este trabajo, se identifican las siguientes posibles mejoras:

- a) Completar la validación del esquema de control en un robot industrial real mediante la recopilación de parámetros dinámicos.
- b) Integrar algoritmos de feed-forward^{xii} basados en aceleración, que permitan anticipar movimientos y reducir errores de seguimiento.

- c) Explorar estrategias de control no lineal, como el control adaptativo o en espacio de estados, para abordar la complejidad del sistema.
- d) Robustecer el sistema frente a perturbaciones externas e introducir mecanismos de tolerancia a fallos.

7.3.4. Disparidad de plataformas

El proyecto se concibió como una plataforma académica transversal, no limitada a una marca comercial concreta, sino orientada a servir como herramienta formativa para guiar al estudiante en su futura inserción laboral.

Para cumplir este objetivo fue necesario analizar la evolución de la industria y seleccionar los programas con mayores garantías de continuidad. Sin embargo, este proceso se vio condicionado por la diversidad de plataformas disponibles y por las presiones comerciales de los diferentes fabricantes, lo que exigió un análisis bibliográfico más profundo de lo previsto inicialmente.

Además, la integración de modelos de distintos fabricantes en la librería de la plataforma educativa requiere un estudio detallado de cada arquitectura y entorno de desarrollo, lo que demanda una inversión de tiempo considerablemente superior a la disponible en este TFM.

8. Referencias bibliográficas

Relación de referencias de acuerdo a sistema de citación **APA** séptima edición.

Ackermann, H., Lange, A. L., Hafner, V. V., & Lazarides, R. (2025). How adaptive social robots influence cognitive, emotional, and self-regulated learning. *Scientific Reports*, 15(1). Scopus. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91236-0>

Alwardat, M. Y., & Alwan, H. M. (2024). Forward and inverse kinematics of a 6-DOF robotic manipulator with a prismatic joint using MATLAB robotics toolbox. *International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration*, 11(117), 1096-1110. <https://doi.org/10.19101/IJATEE.2024.111100210>

Andrei, A., Nicolescu, F.-A., Pupăză, C., Coman, C.-G., & Ghionea, I. G. (2025). Applicability of Virtual Commissioning Concepts in Industrial Robotics as a Solution for Compatibility Issues Between Virtual Simulation and Logic Control Software. *Applied Sciences*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/app15042033>

Arenas-Rosales, F., Martell-Chavez, F., Sanchez-Chavez, I. Y., & Paredes-Orta, C. A. (2023). Virtual UR5 Robot for Online Learning of Inverse Kinematics and Independent Joint Control Validated with FSM Position Control. *Robotics*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/robotics12010023>

Bank, E. I. (2025). *EIB Investment Report 2024/2025: Innovation, integration and simplification in Europe*. European Investment Bank. <https://doi.org/10.2867/8065730>

Bitao, Y., Zude, Z., Wang, L., Xu, W., & Liu, Q. (2018). Sensor-less external force detection for industrial manipulators to facilitate physical human-robot interaction. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 32(10), 4909-4923. <https://doi.org/10.1007/s12206-018->

0939-5

Burke, T. J. (2018). OPC: Interoperability standard for industrial automation. *InTech*, 65(6), 28-31.

Caiza, G., Llamuca, J. D., Guilcapi, J. R., Garcia, C. A., & Garcia, M. V. (2020). Automatización de bajo costo para integración de sistemas distribuidos basado en OPC UA e ISA-95. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, E28, 69-82.

CODESYS Group. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2025, de https://content.helpme-codesys.com/en/CODESYS%20Communication/_comm_opcua_server_config.html

Foy, H. (2024, febrero 25). Jim Ratcliffe warns EU bureaucracy will drive away industry's investments. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/9632e746-a706-44eb-96db-19aeb2bd83bc>

González, I., Calderón, A. J., Figueiredo, J., & Sousa, J. M. C. (2019). A Literature Survey on Open Platform Communications (OPC) Applied to Advanced Industrial Environments. *Electronics*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/electronics8050510>

Guan, J., Hao, Y., Wu, Q., Li, S., & Fang, Y. (2024). A Survey of 6DoF Object Pose Estimation Methods for Different Application Scenarios. *Sensors*, 24(4). <https://doi.org/10.3390/s24041076>

Intel® Processor Diagnostic Tool. (s. f.). Intel. Recuperado 4 de septiembre de 2025, de <https://www.intel.com/content/www/us/en/download/15951/intel-processor-diagnostic-tool.html>

Ionescu, D., Filipescu, A., Simion, G., & Filipescu, A. (2025). Internet of Things-Cloud Control of a Robotic Cell Based on Inverse Kinematics,

Hardware-in-the-Loop, Digital Twin, and Industry 4.0/5.0. *Sensors*, 25(6). Scopus. <https://doi.org/10.3390/s25061821>

Lazzaro, S., & Buccafurri, F. (2024). Achieving Accountability and Data Integrity in Message Queuing Telemetry Transport Using Blockchain and Interplanetary File System. *Future Internet*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/fi16070246>

Müller, D. C., Kraus, D. W., & Bieller, D. S. (s. f.). *Global Head Marketing & Sales, ABB Robotics*.

Nguyen, L. T. T., Ha, S. X., Le, T. H., Luong, H. H., Vo, K. H., Nguyen, K. H. T., Nguyen, A. T., Dao, T. A., & Nguyen, H. V. K. (2022). BMDD: A novel approach for IoT platform (broker-less and microservice architecture, decentralized identity, and dynamic transmission messages). *PeerJ Computer Science*. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.950>

Robotics, I. I. F. of. (s. f.). *World Robotics 2023 Report: Asia ahead of Europe and the Americas*. IFR International Federation of Robotics. Recuperado 27 de mayo de 2025, de <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-2023-report-asia-ahead-of-europe-and-the-americas>

Rojas, N. N., Terrón, A. M., Ariza, J. M. R., & Altamirano, L. J. L. (2024). Competencias digitales en estudiantes universitarios: Análisis de las condiciones tecnológicas de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales*, 30, 243-256. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42841>

Shin, I.-J., Song, B.-K., & Eom, D.-S. (2016). Auto-Mapping and Configuration Method of IEC 61850 Information Model Based on OPC UA. *Energies*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/en9110901>

Urrea, C., & Kern, J. (2025). Recent Advances and Challenges in Industrial Robotics: A Systematic Review of Technological Trends and Emerging Applications. *Processes*, 13(3).
<https://doi.org/10.3390/pr13030832>

Why does MATLAB sporadically crash on my 13th or 14th generation In... (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2025, de <https://nl.mathworks.com/matlabcentral/answers/2174514-why-does-matlab-sporadically-crash-on-my-13th-or-14th-generation-intel-processor>

9. Anexos

En esta parte se incluyen los formatos o instrumentos utilizados para la recolección de la información, cronogramas de actividades y programas desarrollados, entre otros.

9.1. Anexo I

9.1.1. Cronograma

Además de seguir una lógica técnica y funcional, la planificación del presente Trabajo de Fin de Máster ha sido diseñada para adaptarse a los requerimientos y entregas definidos en el cronograma académico oficial. La **Figura 5** muestra el diagrama de Gantt elaborado con Microsoft Project, que incorpora los plazos clave del calendario institucional, tales como la solicitud del TFM, las entregas intermedias, el pre-depósito, el depósito final y la defensa.

Figura 33. Planificación temporal del proyecto mediante diagrama de Gantt en Microsoft Project.

Nota. Elaboración propia.

9.2. Programas.

Programas y versiones empleadas

1. **MATLAB® Desktop** – R2022b (MathWorks)
2. **Simulink®** – R2022b (MathWorks)
3. **Simscape Multibody™** – R2022b (MathWorks)
4. **Robotics System Toolbox™** – R2022b (MathWorks)

5. **CODESYS®** – V3.5 SP16 Patch 3 (3S-Smart Software Solutions)
6. **Microsoft Project®** – Versión 2021
7. **Microsoft Word®** – Versión 2021 (para la redacción de la memoria)
8. **SolidWorks®** – 2021 (Dassault Systèmes, para el modelado 3D)

9.3. Incidencias técnicas durante la comunicación OPC UA - MATLAB®/Simulink

En las fases iniciales de la integración entre MATLAB/Simulink y CODESYS mediante el estándar OPC UA se produjeron cierres inesperados del entorno MATLAB®/Simulink. Dichos fallos no se originaron en la implementación desarrollada, sino que responden a una incidencia documentada en equipos con procesadores Intel de 13ª y 14ª generación.

De acuerdo con la documentación oficial de MathWorks (*Why Does MATLAB Sporadically Crash on My 13th or 14th Generation In...*, s. f.), estos procesadores pueden provocar cierres esporádicos de MATLAB®/Simulink debido a conflictos de compatibilidad internos, lo que afecta a la estabilidad de la aplicación. Esta circunstancia constituyó una limitación técnica en la fase de validación inicial, al requerir la repetición de diversas sesiones de prueba.

No obstante, el problema quedó resuelto mediante la aplicación de una de las soluciones propuestas por MathWorks, consistentes en la actualización del BIOS, la desactivación de la tecnología TurboBoost o la reducción de la frecuencia de reloj del procesador. En el caso del presente trabajo, la adopción de una de estas medidas permitió continuar con el desarrollo sin que la estabilidad del entorno MATLAB®/Simulink se viera comprometida en las fases posteriores.

Figura 34. Información del sistema

Nota. Elaboración propia.

Para poder hacer una evaluación apropiada del procesador se insta al usuario a emplear la herramienta generada por INTEL para la evaluación del procesador en cuestión.

Figura 35. INTEL® Processor Diagnostic Tool

Nota. Disponible en (Intel® Processor Diagnostic Tool, s. f.).

9.4. Archivos necesarios para la realización del TFM

Archivos de configuración. 1

CODESYSControl.cfg

Nota. Elaboración propia.

Archivos de configuración. 2

Gateway.cfg

Nota. Elaboración propia.

9.4.1. Archivos de programa

Archivos de programa. 1

CODESYSUASERVER.uap

Nota. Elaboración propia.

9.5. Anexo II

9.5.1. Interpretación de una hoja de datos técnicos: caso del robot KUKA KR 6 R700 SIXX

PDF 1. DATA SHEET KUKA KR 6 R700 SIXX

KR 6 R700 sixx

Workspace graphic

Technical data

Maximum reach	700.7 mm
Maximum payload	6 kg
Pose repeatability (ISO 9283)	± 0.03 mm
Number of axes	6
Mounting position	Floor
Footprint	320 mm x 320 mm
Weight	approx. 50 kg

Axis data

Motion range	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 150 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±360 °

Operating conditions

Ambient temperature during operation: -5 °C to 45 °C (278 K to 318 K)

Protection rating

Protection rating (IEC 60529)	IP54
Protection rating, in-line wrist (IEC 60529)	IP54

Control

Controller	KR C4 smallsize-2; KR C4 compact
------------	-------------------------------------

Teach pendant

Teach pendant	KUKA smartPAD
---------------	---------------

Mounting flange

Cycle time

Details provided about the properties and usability of the products are purely for information purposes and do not constitute a guarantee of these characteristics. The extent of goods delivered and services performed is determined by the subject matter of the specific contract. No liability accepted for errors or omissions.
0000-210-981 / V21.1 / 03.09.2018 / en
KUKA Deutschland GmbH Zögelerstrasse 140, 89195 Augsburg, Germany Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com

Nota. Este documento PDF debe ser clicado para abrir toda la información contenida.

Las hojas de datos técnicos (datasheet) proporcionan información clave sobre las capacidades, limitaciones y características operativas de un componente o sistema. En el caso de los robots industriales, como el KUKA KR 6 R700 SIXX, estos documentos son esenciales para seleccionar el modelo adecuado según los requerimientos del entorno de trabajo, la carga útil o el alcance necesario. A continuación, se describe cómo interpretar los distintos apartados de esta hoja

de datos:

1. Datos técnicos generales:

Tabla 7. Parámetros esenciales a conocer de un robot.

Parámetro	Descripción
Alcance máximo	706,7 mm. Indica la distancia máxima desde la base del robot hasta el extremo del efector final en posición extendida.
Carga máxima	6 kg. Es el peso máximo que el robot puede manipular sin comprometer la precisión ni la seguridad.
Repetibilidad de posición	± 0.03 mm. Define la capacidad del robot para alcanzar la misma posición varias veces. Cuanto menor, más preciso.
Número de ejes	6. Corresponde a los 6 grados de libertad que permiten movimientos complejos en el espacio tridimensional.
Posición de montaje	Suelo. El robot está diseñado para instalarse sobre una superficie horizontal.
Huella	320 mm x 320 mm. Indica el área de contacto de la base del robot con el suelo.
Peso	Aprox. 50 kg. Es importante para calcular esfuerzos estructurales o necesidades de transporte.

2. Datos por Eje (Rango de Movimiento).

Tabla 8. Parámetros por eje

Eje	Rango de Movimiento	Significado
A1	$\pm 170^\circ$	Movimiento de rotación de la base
A2	-190° a $+45^\circ$	Movimiento vertical del brazo inferior
A3	-120° a $+156^\circ$	Movimiento del brazo superior
A4	$\pm 185^\circ$	Giro del efector (eje de muñeca)
A5	$\pm 120^\circ$	Inclinación del efector
A6	$\pm 350^\circ$	Rotación final del efector para tareas como atornillado o soldadura

3. Condiciones de Operación.

- Temperatura ambiente: Entre 5°C y 45°C . Fuera de este rango puede afectarse el rendimiento o la durabilidad del equipo.
- Grado de protección (IP54): Significa protección contra polvo limitado y contra salpicaduras de agua. Importante para conocer la resistencia del robot frente a entornos exigentes.
- Muñeca (in-line wrist): También con protección IP54.

4. Control y Programación.

- Controlador compatible: KR C4 smallsize-2 o KR C4 compact. Estos sistemas permiten ejecutar los programas de movimiento y lógica del robot.
- Panel de enseñanza: KUKA smartPAD. Interfaz portátil para controlar, programar y monitorizar el robot de manera interactiva.

5. Desempeño Dinámico

- **Tiempo de ciclo:** 138 ciclos por minuto bajo un perfil estándar (trayectoria de 25 mm arriba, 305 mm adelante, 25 mm abajo, con carga de 1 kg). Este valor da una idea de la velocidad y productividad del robot en tareas repetitivas.

9.5.2. Catálogo de instrucciones.

PDF 2. Instrucciones de ensamblaje de la gama KR KUKA.

KUKA

Nota. Este documento PDF debe ser clicado para abrir toda la información contenida.

9.5.3. Scripts

SCRIPT 1

```

-----X-----

% Longitudes (m)
L1 = 0.401; L2 = 0.365; L3 = 0.305; L4 = 0.080; L5 = 0.082;

% Límites articulares (rad)
qmin = [-2.967, -3.316, -2.094, -3.227, -2.094, -6.109];
qmax = [ 2.967,  0.785,  2.722,  3.227,  2.094,  6.109];
qmid = 0.5*(qmin + qmax); % postura media segura

MDH = { ...
    [0,    0,    0,    0    ]; % J1
    [0, pi/2,  L3,  pi/2  ]; % J2 (offset +pi/2)
    [0,    0,  L1,    0    ]; % J3
    [L4, pi/2,  L2,    0    ]; % J4
    [0, -pi/2,  0,    0    ]; % J5
    [0, pi/2,  0,    0    ]}; % J6
robot = rigidBodyTree("DataFormat", "row", "MaxNumBodies", 7);

parent = "base";
for i = 1:6
    body = rigidBody("link"+i);
    joint = rigidBodyJoint("joint"+i, "revolute");
    setFixedTransform(joint, MDH{i}, "mdh"); % aplica MDH
    joint.JointAxis = [0 0 1]; % eje Z
    joint.PositionLimits = [qmin(i) qmax(i)]; % límites
    joint.HomePosition = qmid(i); % postura inicial
    body.Joint = joint;
    addBody(robot, body, parent);
    parent = "link"+i;
end

% TCP (traslación L5 en X desde link6)
tool = rigidBody("tool");
setFixedTransform(tool.Joint, trvec2tform([L5 0 0]));
addBody(robot, tool, "link6");

showdetails(robot) % revisa la cadena cinemática
figure; show(robot); title("KUKA KR6 R700 sixx - rigidBodyTree")

% Comprobación rápida de cinemática directa en la postura media:
cfg = qmid; % 1x6
T = getTransform(robot, cfg, "tool", "base")

save("kr6_rbt.mat", "robot")
-----X-----

```

SCRIPT 2

```

-----X-----

COMAND WINDOW:
% Añadir carpeta de descargas al path
addpath("C:\Users\aleja\Downloads")

% Ejecutar instalación del complemento desde el archivo descargado
installaddon('smlink-r2024b-win64.zip')

% Verificación de la instalación
doc smlink

% Registrar MATLAB como servidor de automatización
regmatlabserver

% Habilitar enlace con SolidWorks
smlink_linksw

function installaddon(zip_file)
%
% INSTALLADDON Install the specified addon to the current MATLAB
% installation.
%   INSTALLADDON ZIP_FILE.ZIP Install the contents of ZIP_FILE to MATLABROOT.

%   Copyright 2008-2024 The MathWorks, Inc.

% first check if the jvm is available
if (~usejava('jvm'))
    error('installaddon requires Java to run.')
end

% check args
if (nargin ~= 1)
    error('Usage: installaddon <addon_zip_file>')
end

% check if archive exists
if (exist(zip_file, 'file') ~= 2)
    error('Archive %s does not exist.\nInstallation failed.', zip_file)
end

% obtain addon name, ver and arch from zip_file name
[~, zip_file_name, ~] = fileparts(zip_file);
[addon_name, remain] = strtok(zip_file_name, '-');
[addon_rel, remain] = strtok(remain, '-');
addon_arch = strtok(remain, '-');
% strip off 'r' prefix from addon_rel
addon_rel = strtok(addon_rel, 'r');

msg = sprintf('Installing %s...', addon_name);
disp(msg)

% check addon arch against matlab arch
matlab_arch = computer('arch');
if (~strcmpi(matlab_arch, addon_arch))

```

```

    error('Archive architecture (%s) does not match the MATLAB architecture
    (%s).\nInstallation of %s failed.', addon_arch, matlab_arch, addon_name)
end

% check addon ver against matlab ver
matlab_rel = version('-release');
if (~strcmpi(matlab_rel, addon_rel))
    error('Archive release (%s) does not match the MATLAB release
    (%s).\nInstallation of %s failed.', addon_rel, matlab_rel, addon_name)
end

% installing to matlabroot
install_dir = matlabroot;

% unzip zip file to install_dir
msg = sprintf('Extracting archive %s to %s...', zip_file, install_dir);
disp(msg)
unzipped_files = unzip(zip_file, install_dir);

% check if files were extracted from zip file
if (isempty(unzipped_files))
    error('No files were extracted from archive %s.\n%s installation
    failed.', zip_file, addon_name)
end

% fix permissions on extracted files - make files writable
for i = 1:length(unzipped_files)
    file = unzipped_files{i};
    fileattrib(file, '+w');
end

% add directories from addon .phl file to pathdef.m, current path
msg = sprintf('Adding directories for %s to path...', addon_name);
disp(msg)

% stash current path, pathdef before re-creating pathdef
current_path = path;
saved_path = pathdef;

% turn off duplicate path warning before modifying path
w_state = warning('off', 'MATLAB:dispatcher:pathWarning');

% recreate pathdef to get newly added .phl file into pathdef
restoredefaultpath;
path(saved_path, path);
if (savepath ~= 0)
    disp('Warning: Unable to save modified path to file.')
    msg = sprintf('To have %s on the path for future MATLAB sessions, you
    will need to save the path to a different file.', addon_name);
    disp(msg)
end

% rebuild current path with newly added paths
path(current_path, path);

% restore duplicate path warning
warning(w_state);

% Refresh docroot in case new doc directories were added

```

```

docroot(docroot);

% Make changes for doc center to work
destination =
com.mathworks.install.command.doc.BuildSharedDocCommand.resolveDestination('I
NSTALL');
com.mathworks.install.command.doc.BuildSharedDocCommand.buildSharedDocFiles(m
atlabroot,destination);
com.mathworks.mlwidgets.help.DocCenterDocConfig.invalidateSupportPackageCache
;

msg = sprintf('Installation of %s complete.', addon_name);
disp(msg)

if ~strcmp(addon_name,'sb2sl')
    msg = sprintf('\nTo view documentation, type \"doc %s\".', addon_name);
    disp(msg)
end

```

-----X-----

SCRIPT 3

-----X-----

KR6R700sixxCR.xml

-----X-----

SCRIPT 4

-----X-----

```

% Autor: Alejandro Ameijeira Dávila – TFM Robótica y Automatización de
Procesos
% Fecha: 2025
function [RobotStatus_Out] = Read OPC_Struct_Func(RobotCommand_In,
forceSimulation, enableLogging)
% FUNCIÓN: Read OPC_Struct_Func
% PROPÓSITO: Establece comunicación OPC UA con un PLC para intercambiar
estructuras de datos
% ENTRADA:
% - RobotCommand_In: Estructura con comandos a enviar al PLC
% - forceSimulation: (Opcional) true para forzar modo simulación, false
para modo normal
% - enableLogging: (Opcional) true para activar logging a archivo de
errores
% SALIDA:
% - RobotStatus_Out: Estructura con el estado actual del robot desde el PLC
%
% DESCRIPCIÓN:
% Esta función mantiene una conexión persistente con un servidor OPC UA (PLC)
% y permite intercambiar estructuras completas de datos:
% - Escribe la estructura de comandos RobotCommand_In hacia el PLC
% - Lee la estructura de estado RobotStatus desde el PLC y la retorna
%
% EJEMPLOS DE USO:
% status = Read OPC_Struct_Func(comando); % Modo normal

```

```

% status = Read OPC_Struct_Func(comando, true);           % Forzar
simulación
% status = Read OPC_Struct_Func(comando, false, true);   % Modo normal
con logging
% status = Read OPC_Struct_Func([], true, true);         % Solo lectura
en simulación con logging

%% MANEJO DE PARÁMETROS OPCIONALES
if nargin < 2
    forceSimulation = []; % No forzar modo específico
end
if nargin < 3
    enableLogging = false; % Logging desactivado por defecto
end

%% CONFIGURACIÓN DE MODO SIMULACIÓN
persistent isSimulation;
persistent loggingEnabled;

% Configurar simulación en primera ejecución o si se fuerza desde parámetro
if isempty(isSimulation) || ~isempty(forceSimulation)
    if ~isempty(forceSimulation)
        isSimulation = forceSimulation;
    else
        isSimulation = false; % Modo normal por defecto
    end
end

% Configurar logging
if isempty(loggingEnabled)
    loggingEnabled = enableLogging;
elseif enableLogging ~= loggingEnabled
    loggingEnabled = enableLogging; % Permitir cambio dinámico del logging
end

%% DECLARACIÓN DE VARIABLES PERSISTENTES
persistent init_Server; % Bandera para controlar la inicialización del
servidor
persistent init_Nodes; % Bandera para controlar la inicialización de
los nodos
persistent uaClient; % Objeto cliente OPC UA para la comunicación
persistent Struct_Node_In; % Nodo para la estructura de estado (lectura
desde PLC)
persistent Struct_Node_Out; % Nodo para la estructura de comandos
(escritura hacia PLC)
persistent RobotStatus_Cache; % Cache de la última estructura leída
persistent error_count; % Contador de errores para logging
persistent logFilePath; % Ruta del archivo de log

%% INICIALIZACIÓN DE VARIABLES (solo se ejecuta en la primera llamada)
if (isempty(init_Server))
    RobotStatus_Cache = initializeRobotStatus();
    init_Server = 0;
    init_Nodes = 0;
    error_count = 0;

    % Configurar archivo de log si está habilitado
    if loggingEnabled
        logFilePath = generateLogFilePath();
    end
end

```

```

        logMessage('INFO', 'Sistema OPC UA iniciado', logFilePath);
    end
end

%% MODO SIMULACIÓN - Retorno temprano si está activado
if isSimulation
    if loggingEnabled && mod(error_count, 1000) == 0 % Log cada 1000
        iteraciones en simulación
        logMessage('INFO', sprintf('Modo simulación activo - Iteración %d',
error_count), logFilePath);
    end
    error_count = error_count + 1; % Usar como contador de simulación
    RobotStatus_Out = simulateRobotStatus();
    return;
end

%% CONEXIÓN AL SERVIDOR OPC UA (solo se ejecuta una vez)
if init_Server == 0
    init_Server = 1;

    try
        % IMPORTANTE: Reemplazar con la dirección real del servidor OPC UA
        uaClient = opcua('opc.tcp://HIDDEN DIRECTORY');

        % Verificación de seguridad
        if ~isa(uaClient, 'opc.ua.Client')
            error('uaClient is not a valid OPC UA client object.');
```

```

if isempty(uaClient) || ~isvalid(uaClient) || ~uaClient.isConnected
    error_count = error_count + 1;

    if mod(error_count, 50) == 1 % Mostrar warning cada 50 errores
        warning('OPC:Disconnected', 'Cliente OPC UA no disponible o
desconectado (Error #d). Usando cache previa.', error_count);

        if loggingEnabled
            logMessage('WARNING', sprintf('Cliente OPC UA desconectado (Error
%d)', error_count), logFilePath);
        end
    end

    RobotStatus_Out = RobotStatus_Cache;
    return;
end

%% DEFINICIÓN DE NODOS DE ESTRUCTURAS (solo se ejecuta una vez después de
conectar)
if init_Nodes == 0
    init_Nodes = 1;

    try
        % DEFINIR NODOS PARA ESTRUCTURAS COMPLETAS
        % Namespace 4: Espacio de nombres del servidor CODESYS

        % Nodo para LEER la estructura "RobotStatus" desde el PLC
        Struct_Node_In = opcuanode(4, '|var|CODESYS Control Win V3
x64.Application.PLC_PRG.RobotStatus',uaClient);

        % Nodo para ESCRIBIR la estructura "RobotCommand" hacia el PLC
        Struct_Node_Out = opcuanode(4, '|var|CODESYS Control Win V3
x64.Application.PLC_PRG.RobotCommand',uaClient);

        % Verificar que los nodos se crearon correctamente
        if isempty(Struct_Node_In) || isempty(Struct_Node_Out)
            error('No se pudieron crear los nodos OPC UA');
        end

        if loggingEnabled
            logMessage('INFO', 'Nodos OPC UA creados exitosamente',
logFilePath);
        end

    catch ME
        errorMsg = getReport(ME, 'basic', 'hyperlinks', 'off');
        warning('OPC:NodeError', 'Error al crear nodos OPC UA:\n%s',
errorMsg);

        if loggingEnabled
            logMessage('ERROR', sprintf('Error al crear nodos OPC UA: %s',
errorMsg), logFilePath);
        end

        RobotStatus_Out = RobotStatus_Cache;
        return;
    end
end
end

```

```

%% VERIFICACIÓN DE NODOS ANTES DE OPERACIÓN
if isempty(Struct_Node_In) || ~isvalid(Struct_Node_In)
    warning('OPC:InvalidNode', 'Nodo de lectura no válido. Usando cache.');
```

if loggingEnabled
 logMessage('WARNING', 'Nodo de lectura no válido', logFilePath);
end

RobotStatus_Out = RobotStatus_Cache;
return;

```
end

if isempty(Struct_Node_Out) || ~isvalid(Struct_Node_Out)
    warning('OPC:InvalidNode', 'Nodo de escritura no válido.');
```

if loggingEnabled
 logMessage('WARNING', 'Nodo de escritura no válido', logFilePath);
end
% Continuar solo con lectura

```
end

%% OPERACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA DE ESTRUCTURAS
% ESCRITURA: Enviar estructura de comandos al PLC (si se proporciona)
if nargin > 0 && ~isempty(RobotCommand_In) && ~isempty(Struct_Node_Out) &&
isvalid(Struct_Node_Out)
    try
        % Validar estructura de entrada antes de escribir
        if validateRobotCommand(RobotCommand_In)
            writeValue(uaClient, Struct_Node_Out, RobotCommand_In);

            if loggingEnabled && mod(error_count, 100) == 0 % Log cada 100
escrituras exitosas
                logMessage('DEBUG', 'Escritura OPC UA exitosa', logFilePath);
            end
        else
            warning('OPC:InvalidCommand', 'Estructura de comando inválida.
Escritura omitida.');
```

if loggingEnabled
 logMessage('WARNING', 'Estructura de comando inválida',
logFilePath);
end
end
catch ME
 error_count = error_count + 1;
 errorMsg = getReport(ME, 'basic', 'hyperlinks', 'off');

if mod(error_count, 25) == 1 % Mostrar cada 25 errores
 warning('OPC:WriteError', 'Error al escribir estructura al PLC
(Error #d):\n%s', error_count, errorMsg);
end

if loggingEnabled
 logMessage('ERROR', sprintf('Error escritura OPC UA (#d): %s',
error_count, errorMsg), logFilePath);
end
end
end

```

% LECTURA: Obtener estructura de estado desde el PLC
try
    [structData, ~, ~] = readValue(uaClient, Struct_Node_In);

    % Verificar si la estructura se leyó correctamente
    if ~isempty(structData)
        RobotStatus_Cache = parseRobotStatus(structData);

        if loggingEnabled && mod(error_count, 500) == 0 % Log cada 500
            lecturas exitosas
                logMessage('DEBUG', 'Lectura OPC UA exitosa', logFilePath);
            end
        end
    end

catch ME
    error_count = error_count + 1;
    errorMsg = getReport(ME, 'basic', 'hyperlinks', 'off');

    if mod(error_count, 25) == 1 % Mostrar cada 25 errores
        warning('OPC:ReadError', 'Error al leer estructura del PLC (Error
        #%d):\n%s', error_count, errorMsg);
    end

    if loggingEnabled
        logMessage('ERROR', sprintf('Error lectura OPC UA (%#d): %s',
        error_count, errorMsg), logFilePath);
    end
    % Mantener el último valor válido en caso de error
end

%% RETORNO DE LA ESTRUCTURA DE ESTADO
RobotStatus_Out = RobotStatus_Cache;

end

%% FUNCIÓN AUXILIAR: Generar ruta del archivo de log
function logPath = generateLogFilePath()
    % Crear carpeta de logs si no existe
    logDir = 'OPC_Logs';
    if ~exist(logDir, 'dir')
        mkdir(logDir);
    end

    % Nombre de archivo con timestamp usando datetime moderno
    timestamp = string(datetime("now", 'Format', 'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss'));
    logPath = fullfile(logDir, sprintf('opcua_log_%s.txt', timestamp));

    % Crear archivo inicial con header
    fid = fopen(logPath, 'w');
    if fid ~= -1
        fprintf(fid, '=== OPC UA Communication Log - Started: %s ===\n',
        string(datetime("now")));
        fprintf(fid, 'Format: [TIMESTAMP] [LEVEL] MESSAGE\n\n');
        fclose(fid);
    end
end

%% FUNCIÓN AUXILIAR: Escribir mensaje al log
function logMessage(level, message, logPath)

```

```

if isempty(logPath)
    return;
end

try
    fid = fopen(logPath, 'a');
    if fid ~= -1
        % Usar datetime moderno con formato específico para milisegundos
        timestamp = string(datetime("now", 'Format', 'yyyy-MM-dd
HH:mm:ss.SSS'));
        fprintf(fid, "[%s] [%s] %s\n", timestamp, level, message);
        fclose(fid);
    end
catch
    % Fallar silenciosamente si no se puede escribir al log
end
end

%% FUNCIÓN AUXILIAR: Inicializar estructura RobotStatus
function RobotStatus = initializeRobotStatus()
    % Estructura equivalente al RobotStatus de CODESYS
    RobotStatus.JointAngles = zeros(1,6, 'double'); % LREAL → double
    RobotStatus.EndEffectorPos = zeros(1,3, 'double'); % LREAL → double
    RobotStatus.EndEffectorOri = zeros(1,3, 'double'); % LREAL → double
    RobotStatus.GripperClosed = false; % BOOL → logical
    RobotStatus.EmergencyStop = false; % BOOL → logical
    RobotStatus.RobotEnabled = false; % BOOL → logical
    RobotStatus.CurrentTaskID = int16(0); % INT → int16
end

%% FUNCIÓN AUXILIAR: Parsear estructura recibida del PLC
function RobotStatus = parseRobotStatus(rawData)
    % Esta función convierte los datos brutos del PLC al formato MATLAB
    % NOTA: Puede necesitar adaptación según cómo el PLC envíe los datos

    try
        if isstruct(rawData)
            % Si el PLC envía directamente una estructura
            RobotStatus = rawData;

            % Validar campos críticos y aplicar defaults si faltan
            RobotStatus = validateAndCompleteStruct(RobotStatus);

        else
            % Si el PLC envía un array o formato diferente, parsear
            manualmente
            RobotStatus = initializeRobotStatus();
        end
    catch ME
        errorMsg = getReport(ME, 'basic', 'hyperlinks', 'off');
        warning('OPC:ParseError', 'Error al parsear estructura:\n%s',
errorMsg);
        RobotStatus = initializeRobotStatus();
    end
end

%% FUNCIÓN AUXILIAR: Simulación para pruebas
function RobotStatus = simulateRobotStatus()
    persistent simulation_counter;

```

```

if isempty(simulation_counter)
    simulation_counter = 0;
end
simulation_counter = simulation_counter + 1;

% Simular datos dinámicos del robot
RobotStatus = initializeRobotStatus();
% Simular movimiento sinusoidal en articulaciones
t = simulation_counter * 0.1; % Tiempo simulado
RobotStatus.JointAngles = [10 * sin(t), 15 * cos(t), 5 * sin(2*t), ...
    20 * cos(0.5*t), 8 * sin(1.5*t), 12 * cos(3*t)];
% Simular posición del efector final
RobotStatus.EndEffectorPos = [100 + 20*sin(t), 200 + 15*cos(t), 300 +
10*sin(0.8*t)];
RobotStatus.EndEffectorOri = [0, 0, 30*sin(0.3*t)];
% Simular estados booleanos
RobotStatus.GripperClosed = mod(simulation_counter, 100) > 50;
RobotStatus.RobotEnabled = true;
RobotStatus.EmergencyStop = false;
RobotStatus.CurrentTaskID = int16(mod(simulation_counter, 10) + 1);

% Mostrar mensaje de simulación cada 1000 iteraciones
if mod(simulation_counter, 1000) == 1
    fprintf('MODO SIMULACIÓN ACTIVO - Iteración %d\n',
simulation_counter);
end
end
%% FUNCIÓN AUXILIAR: Validar estructura de comando
function isValid = validateRobotCommand(RobotCommand)
    isValid = true;

    try
        % Verificar que sea una estructura
        if ~isstruct(RobotCommand)
            isValid = false;
            return;
        end
        % Verificar campos críticos (adaptar según tu estructura de comando)
        requiredFields = {'TargetJointAngles', 'TargetPosition',
'EnableRobot'};
        for i = 1:length(requiredFields)
            if ~isfield(RobotCommand, requiredFields{i})
                warning('OPC:MissingField', 'Campo requerido faltante: %s',
requiredFields{i});
                isValid = false;
                return;
            end
        end
        % Validaciones específicas (ejemplo)
        if isfield(RobotCommand, 'TargetJointAngles')
            if length(RobotCommand.TargetJointAngles) ~= 6
                warning('OPC:InvalidData', 'TargetJointAngles debe tener 6
elementos');
                isValid = false;
                return;
            end
        end
    end
end

```

```

    catch
        isValid = false;
    end
end
%% FUNCIÓN AUXILIAR: Validar y completar estructura recibida
function RobotStatus = validateAndCompleteStruct(RobotStatus)
    % Asegurar que todos los campos necesarios existan con tipos correctos

    if ~isfield(RobotStatus, 'JointAngles') ||
length(RobotStatus.JointAngles) ~= 6
        RobotStatus.JointAngles = zeros(1,6, 'double');
    end

    if ~isfield(RobotStatus, 'EndEffectorPos') ||
length(RobotStatus.EndEffectorPos) ~= 3
        RobotStatus.EndEffectorPos = zeros(1,3, 'double');
    end

    if ~isfield(RobotStatus, 'EndEffectorOri') ||
length(RobotStatus.EndEffectorOri) ~= 3
        RobotStatus.EndEffectorOri = zeros(1,3, 'double');
    end

    if ~isfield(RobotStatus, 'GripperClosed')
        RobotStatus.GripperClosed = false;
    end

    if ~isfield(RobotStatus, 'EmergencyStop')
        RobotStatus.EmergencyStop = false;
    end

    if ~isfield(RobotStatus, 'RobotEnabled')
        RobotStatus.RobotEnabled = false;
    end

    if ~isfield(RobotStatus, 'CurrentTaskID')
        RobotStatus.CurrentTaskID = int16(0);
    end

    % Convertir tipos si es necesario
    RobotStatus.JointAngles = double(RobotStatus.JointAngles);
    RobotStatus.EndEffectorPos = double(RobotStatus.EndEffectorPos);
    RobotStatus.EndEffectorOri = double(RobotStatus.EndEffectorOri);
    RobotStatus.GripperClosed = logical(RobotStatus.GripperClosed);
    RobotStatus.EmergencyStop = logical(RobotStatus.EmergencyStop);
    RobotStatus.RobotEnabled = logical(RobotStatus.RobotEnabled);
    RobotStatus.CurrentTaskID = int16(RobotStatus.CurrentTaskID);
end
-----X-----

```

Nota. Elaboración propia.

SCRIPT 5

```

-----X-----

% Autor: Alejandro Ameijeira Dávila – TFM Robótica y Automatización de
Procesos
% Fecha: 2025
% Descripción: Este script verifica rutas posibles, importa el archivo XML,

```

```

% configura juntas revolutas y abre el visualizador 3D con información
detallada.

clc; clear;

fprintf('=== DIAGNÓSTICO IMPORTACIÓN KUKA ===\n\n');

%% 0. VALIDAR LICENCIA DE SIMSCAPE MULTIBODY
fprintf('0. Verificando disponibilidad de Simscape Multibody...\n');
if ~license('test', 'Simscape')
    error('✗ Simscape Multibody no está instalado o licenciado en este
entorno.');
```

```

else
    fprintf('✓ Simscape Multibody disponible.\n\n');
end

%% 1. VERIFICAR RUTA EXACTA DEL ARCHIVO XML
fprintf('1. Verificando rutas posibles del archivo XML...\n');

possible_paths = {
    'G:\My Drive\TFM MÁSTER  ROBÓTICA ALEJANDRO\KUKA\KR6R700sixxCR.xml'
    'G:\My Drive\TFM MÁSTER  ROBÓTICA ALEJANDRO\KUKA\KR6_R700_sixx_CR.xml'
    'G:\My Drive\TFM MÁSTER  ROBÓTICA ALEJANDRO\KUKA\KR6R700sixxCR.xml'
    'G:\My Drive\TFM MÁSTER  ROBÓTICA ALEJANDRO\KUKA\KR6_R700_sixx_CR.xml'
    'G:\My Drive\TFM MÁSTER  ROBÓTICA ALEJANDRO\KUKA\KUKA_KR6_R700_sixx.xml'
};

file_found = false;
correct_path = '';

for i = 1:length(possible_paths)
    fprintf(' Intentando: %s\n', possible_paths{i});
    if exist(possible_paths{i}, 'file')
        fprintf('  ✓ Archivo encontrado.\n');
        correct_path = possible_paths{i};
        file_found = true;
        break;
    else
        fprintf('  ✗ No encontrado.\n');
    end
end

%% 2. BÚSQUEDA ALTERNATIVA EN EL DIRECTORIO
if ~file_found
    fprintf('\n2. Buscando archivos XML en el directorio "KUKA"...\n');
    base_dir = 'G:\My Drive\TFM MÁSTER  ROBÓTICA ALEJANDRO\KUKA';

    if exist(base_dir, 'dir')
        files = dir(fullfile(base_dir, '*.xml'));

        for i = 1:length(files)
            if contains(lower(files(i).name), 'kr6') ||
contains(lower(files(i).name), 'kuka') || contains(lower(files(i).name),
'r700')

                fprintf('  ✓ Posible archivo XML: %s\n', files(i).name);
                correct_path = fullfile(base_dir, files(i).name);
                file_found = true;
                break;
            end
        end
    end
end

```

```

end

if ~file_found && ~isempty(files)
    fprintf(' Archivos XML encontrados en el directorio:\n');
    for i = 1:length(files)
        fprintf('    - %s\n', files(i).name);
    end
elseif isempty(files)
    fprintf(' ✘ No se encontraron archivos XML en el
directorio.\n');
end
else
    fprintf(' ✘ Directorio no encontrado: %s\n', base_dir);
end
end

%% 3. IMPORTAR ARCHIVO XML A SIMULINK
if file_found
    fprintf('\n3. Importando archivo XML desde: %s\n', correct_path);
    try
        [folder, name, ext] = fileparts(correct_path);
        original_dir = pwd;
        cd(folder);

        fprintf('→ Ejecutando: smimport('%s')\n', [name ext]);
        smimport([name ext]);

        % Guardar modelo con nombre estandarizado
        model_imported = [name '_imported'];
        fprintf('✓ Modelo se guardará como: %s.slx\n', model_imported);

        fprintf('\n⚠ IMPORTANTE: En la ventana de Simscape Multibody
Link:\n');
        fprintf('    1. Verificar unidades (mm/m)\n');
        fprintf('    2. Material: Aluminum (2700 kg/m³)\n');
        fprintf('    3. Haz clic en "Import"\n');
        fprintf('    4. Espera a que termine la importación\n');

        cd(original_dir);
    catch ME
        fprintf(' ✘ Error al importar archivo XML: %s\n', ME.message);
        cd(original_dir);
        return;
    end
else
    fprintf('\n ✘ Archivo XML no encontrado. Verifica nombre, ruta o
sincronización con Google Drive.\n');
    fprintf('Archivos que se buscaron:\n');
    for i = 1:length(possible_paths)
        fprintf('    - %s\n', possible_paths{i});
    end
    return;
end

%% 4. ESPERAR CONFIRMACIÓN DE IMPORTACIÓN
input('\nPresiona Enter DESPUÉS de completar la importación en Simscape
Multibody Link...');

```

```

%% 5. MOSTRAR MODELOS ABIERTOS
fprintf('\n4. Verificando modelos abiertos...\n');
all_models = find_system('SearchDepth', 0);
fprintf('Modelos abiertos (%d):\n', length(all_models));
for i = 1:length(all_models)
    fprintf(' %d: %s\n', i, all_models{i});
end

%% 6. DETECTAR MODELO KUKA IMPORTADO
fprintf('\n5. Buscando modelo KUKA...\n');
kuka_models = {};
for i = 1:length(all_models)
    if contains(lower(all_models{i}), 'kr6') ||
contains(lower(all_models{i}), 'kuka') || contains(lower(all_models{i}),
'r700')
        kuka_models{end+1} = all_models{i}; %#ok<AGROW>
    end
end

if isempty(kuka_models)
    fprintf('✘ No se encontró modelo KUKA en la memoria.\n');
    fprintf('Modelos disponibles para revisar:\n');
    for i = 1:length(all_models)
        if ~strcmp(all_models{i}, 'simulink')
            fprintf('  open_system('%s')\n', all_models{i});
        end
    end
    return;
else
    model_name = kuka_models{1};
    fprintf('✓ Modelo KUKA detectado: %s\n', model_name);
end

%% 7. ABRIR VISUALIZADOR 3D Y CONFIGURAR JUNTAS
try
    fprintf('\n6. Configurando modelo y visualizador...\n');

    open_system(model_name);
    set_param(model_name, 'ZoomFactor', 'FitSystem');

    % Añadir Mechanics Explorer si no existe
    mech_explorers = find_system(model_name, 'BlockType',
'MechanicsExplorer');
    if isempty(mech_explorers)
        add_block('sm_lib/Utilities/Mechanics Explorer', [model_name
'/Mechanics_Explorer']);
        fprintf('✓ Visualizador 3D agregado.\n');
    end

    open_system([model_name '/Mechanics_Explorer']);
    fprintf('✓ Visualizador 3D abierto.\n');

    % Contar cuerpos y juntas
    rigid_bodies = find_system(model_name, 'BlockType', 'RigidBody');
    revolute_joints = find_system(model_name, 'BlockType', 'RevoluteJoint');
    prismatic_joints = find_system(model_name, 'BlockType',
'PrismaticJoint');

    fprintf('\n📊 Análisis del modelo:\n');

```

```

fprintf(' - Cuerpos rígidos: %d\n', length(rigid_bodies));
fprintf(' - Juntas revolutas: %d\n', length(revolute_joints));
fprintf(' - Juntas prismáticas: %d\n', length(prismatic_joints));

% Establecer límites según datasheet del KR6 R700 sixx
if length(revolute_joints) >= 6
    fprintf('\n🔧 Configurando límites de juntas según datasheet:\n');
    joint_limits_rad = deg2rad([
        -170, 170; % A1: ±170°
        -190, 45; % A2: -190° / +45°
        -120, 156; % A3: -120° / +156°
        -185, 185; % A4: ±185°
        -120, 120; % A5: ±120°
        -350, 350 % A6: ±350°
    ]);

    for j = 1:min(6, length(revolute_joints))
        try
            set_param(revolute_joints{j}, 'PositionLimits', 'on');
            set_param(revolute_joints{j}, 'PositionLowerLimit',
num2str(joint_limits_rad(j, 1)));
            set_param(revolute_joints{j}, 'PositionUpperLimit',
num2str(joint_limits_rad(j, 2)));
            fprintf(' ✓ Junta %d: [%.1f°, %.1f°]\n', j,
rad2deg(joint_limits_rad(j,1)), rad2deg(joint_limits_rad(j,2)));
        catch
            fprintf(' ✗ No se pudo configurar la junta %d.\n', j);
        end
    end
else
    fprintf('⚠ Se encontraron %d juntas revolutas, se esperaban 6.\n',
length(revolute_joints));
end

catch ME
    fprintf('✗ Error al configurar modelo KUKA: %s\n', ME.message);
end

%% 8. INSTRUCCIONES FINALES
fprintf('\n=== RESUMEN ===\n');
fprintf('📁 Archivo XML: %s\n', correct_path);
fprintf('🖼️ Modelo: %s\n', model_name);
fprintf('📏 Juntas configuradas: %d/6\n', min(6, length(revolute_joints)));

fprintf('\n=== COMANDOS ÚTILES ===\n');
fprintf('Abrir modelo: open_system('%s')\n', model_name);
fprintf('Abrir visualizador: open_system('%s/Mechanics_Explorer')\n',
model_name);
fprintf('Simular: sim('%s')\n', model_name);

fprintf('\n=== INSTRUCCIONES ===\n');
fprintf('1.  Visualizar robot y comprobar que las conexiones cinemáticas
son correctas\n');
fprintf('2. 🎮 Agregar actuadores (Torque source, motion input) para simular
trayectorias\n');
fprintf('3. 📏 Añadir sensores (Transform Sensor) si necesitas obtener la
posición TCP\n');
fprintf('4. ⚙️ Verificar el orden de las juntas y su orientación\n');

```

```
fprintf('5.  Validar alcance máximo (706.7 mm según datasheet)\n');
```

```
fprintf('\n✓ Importación XML completada correctamente.\n');
```

```
-----X-----
```

Nota. Elaboración propia.

Glosario

i Gain scheduling (o ajuste de ganancias programados):

Técnica avanzada de control automático en la que los parámetros de un controlador (normalmente las ganancias proporcional, integral y derivativa en un PID) se ajustan dinámicamente en función de una o varias variables de operación, como la velocidad, la carga o la posición. Este enfoque permite mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema en condiciones no lineales o variables, adaptando la respuesta del controlador a diferentes regímenes de funcionamiento.

ii TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) engloban el conjunto de herramientas, recursos, técnicas y programas que permiten la recopilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y presentación de información en múltiples formatos (texto, imagen, sonido, datos). Estas tecnologías constituyen la base de la transformación digital en ámbitos académicos, industriales y sociales, al facilitar la interconexión entre sistemas y la automatización de procesos. En el marco de este Trabajo de Fin de Máster, las TIC desempeñan un papel esencial como medio de integración entre plataformas de simulación (MATLAB/Simulink) y entornos de automatización industrial (CODESYS), empleando protocolos estandarizados como OPC UA para la comunicación. De esta manera, las TIC no solo actúan como soporte para la adquisición y el tratamiento de datos, sino que también contribuyen al desarrollo de entornos educativos avanzados que reproducen condiciones industriales reales, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la formación en competencias técnicas de alto nivel.

iii Post hoc:

En el ámbito académico, el término post hoc se refiere comúnmente a análisis, interpretaciones o decisiones que se realizan una vez finalizado un experimento, estudio o proceso, y que no estaban previstos en el diseño original. Aunque pueden aportar información valiosa, los razonamientos post hoc deben manejarse con cautela, ya que existe el riesgo de establecer relaciones de causalidad que no han sido debidamente justificadas.

iv Jitter:

Se refiere a las variaciones temporales no deseadas en la ejecución de tareas o en la entrega de señales dentro de un sistema de control. Estas variaciones pueden afectar negativamente la precisión, la estabilidad y

el rendimiento en tiempo real del sistema.

v Virtual commissioning:

La puesta en marcha virtual, es una técnica basada en la simulación virtual que permite verificar, validar y optimizar el comportamiento de sistemas automatizados antes de su implementación física. Esta metodología integra modelos digitales del sistema mecánico, eléctrico y de control (por ejemplo, PLCs o SCADA) en un entorno simulado, permitiendo detectar errores, ajustar parámetros y validar la lógica de control sin necesidad de hardware real. El objetivo principal del VC es reducir los tiempos de desarrollo, minimizar riesgos en la fase de puesta en marcha real y facilitar el trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas de la ingeniería.

vi PLC:

Dispositivo electrónico de propósito específico diseñado para automatizar procesos industriales mediante la ejecución de programas de control lógico secuencial. Un PLC opera en tiempo real, realizando lecturas desde sensores, procesando señales conforme a un programa definido (habitualmente en lenguajes normalizados por IEC 61131-3), y actuando sobre salidas físicas como actuadores, válvulas o motores. Su arquitectura robusta, modular y tolerante a fallos lo hace idóneo para entornos industriales exigentes, donde la fiabilidad y la continuidad operativa son fundamentales. Además, los PLC modernos permiten capacidades avanzadas como comunicación en red, control distribuido y conexión con sistemas SCADA y OPC UA.

vii HMI:

Interfaz de comunicación entre un usuario humano y una máquina, sistema o proceso. Su propósito es facilitar la interacción y el control, permitiendo al operador supervisar estados, introducir comandos y recibir retroalimentación mediante elementos gráficos, visuales y/o táctiles. En entornos industriales, las HMI suelen presentarse como pantallas gráficas que muestran variables de proceso, alarmas y tendencias, garantizando una operación segura y eficiente de los sistemas automatizados.

viii Parsing:

Proceso mediante el cual una secuencia de datos, como texto, código o argumentos de entrada, es analizada y estructurada para su posterior uso o interpretación. En el contexto de MATLAB®/Simulink, el parsing se aplica habitualmente a la validación y gestión de los argumentos de entrada de funciones, permitiendo verificar tipos de datos, establecer

valores por defecto y lanzar errores personalizados. También se utiliza para interpretar archivos de datos o expresiones simbólicas, facilitando su conversión a formatos estructurados que pueden ser procesados por el programa.

ix MES:

Sistema de Ejecución de Manufactura. Es una plataforma informática que actúa como puente entre los sistemas de gestión empresarial (ERP) y los sistemas de control de planta. Su función principal es monitorizar, controlar y optimizar los procesos de producción en tiempo real, proporcionando visibilidad sobre el estado de las órdenes, el rendimiento de los equipos, la trazabilidad de los productos y la calidad de los procesos.

x TCP:

En robótica, el Tool Center Point (TCP) es el punto de referencia geométrico y funcional asociado a la herramienta montada en el extremo del robot, actuador final. Representa el punto en el espacio desde el cual se definen y controlan la posición y orientación de la herramienta durante la ejecución de tareas. El TCP se define en relación con el sistema de coordenadas del último eslabón del robot (flange) y puede situarse dentro o fuera de la herramienta, dependiendo de la aplicación. Aplicaciones: El TCP es fundamental para la planificación de trayectorias, la ejecución de movimientos precisos y la integración con sistemas de visión o sensorización. Permite al robot interactuar con su entorno de forma coherente, independientemente de la herramienta utilizada. Nota: El TCP no es necesariamente un punto físico visible o tangible, sino una referencia virtual que puede recalibrarse o redefinirse al cambiar la herramienta o su orientación.

xi Logging:

Proceso mediante el cual se recopilan y almacenan datos relevantes del sistema durante su operación, con el objetivo de analizarlos posteriormente. En el contexto de la robótica industrial, el logging se utiliza comúnmente para registrar variables como posiciones, velocidades, estados de sensores o errores del sistema, lo cual permite realizar diagnósticos, validaciones o auditorías. Este proceso puede realizarse de forma continua o puntual, y suele implementarse mediante protocolos de comunicación (como OPC UA) o funciones internas del controlador del robot.

xii Feed-forward:

(a veces escrito como feedforward). En el contexto de control automático, consiste en aplicar una acción de control basada

directamente en una señal de referencia o perturbación conocida, sin esperar a que se produzca un error en la salida del sistema. Esto significa que: el controlador calcula anticipadamente la acción necesaria para alcanzar la referencia, entonces, la señal de control se genera a priori, en función de un modelo del sistema.